

PdV

Real Estate Values, Machinery and Equipment
Valores Inmobiliarios, Maquinaria y Equipo

Revista del Colegio Nacional de Valuadores Posgraduados A.C.

Perspectivas de

Valor

AÑO 6 | NO. 9 | MARZO 2021 | ISSN 2395-8693

PdV©, AÑO 6, NÚMERO 9 | MARZO 2021 | ISSN 2395-8693

Deposito Legal 04-2014-112011374200203 ®

EQUIPO EDITORIAL DE LA REVISTA PERSPECTIVAS DE VALOR (PdV)

CONSEJO EDITORIAL

Comité de Redacción (núcleo editorial)

Director

Dr. Iván Humarán Nahed, Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C. (CNVP)

Responsables de Redacción

Dr. José Luis M. Méndez Álvarez, Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C. (CNVP)

Web manager

Dr. Iván Humarán Nahed, Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C. (CNVP)

Comité Científico

Dr. Iván Humarán Nahed, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Dr. José Luis M. Méndez Álvarez, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Dr. José Refugio Rojas López, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Dr. Jesús Quintana Pacheco, Universidad de Sonora (UNISON)

Dr. Jesús Manuel Fitch Osuna, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Dra. Leila Villareal Dau, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

PDr. Pedro Alfonso Aguilar Calderón, Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

Dr. Jesús Manuel Salazar Piña, Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C. (CNVP)

Comité Editorial

Dr. Jesús Manuel Salazar Piña, Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C. (CNVP)

PERSONAS QUE BRINDAN APOYO

Corresponsales

MV. Arturo Mejía Mora, Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C. (CNVP)

Apoyo bibliotecario

MV. Marino Burgos Galaz, Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C. (CNVP)

Apoyo plataforma informática

MVI. Soad Fairuz Humarán Ontiveros, Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C. (CNVP)

Contacto

TELEMÁTICO <http://colegiodevaluadorespostgraduados.epizy.com/>

Teléfono: + (52) 669 431 01 77

Dirección Postal: Av. del Delfín, 306, 82128, Playas, Mazatlán, Sin. México

OBJETIVO

Se trata de una revista en formato electrónico (en línea sobre Internet), editada por el Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C.

La revista está dirigida a un público multidisciplinar: valuadores de inmuebles, de maquinaria y de equipo, corredores públicos, urbanistas, ingenieros, arquitectos, economistas, sociólogos, licenciados en ciencias ambientales y, en general, a expertos urbanos e inmobiliarios.

TEMÁTICA

PdV está dirigida a la difusión en medios especializados (universidades, centros de investigación, departamentos I+D+I de empresas, etc.) de investigaciones avanzadas en los siguientes campos de investigación:

- Valuación Inmobiliaria, Maquinaria y Equipo: Metodologías de valuación, según el propósito del caso, de inmuebles urbanos y agropecuarios de uso habitacional, comercial e industrial, así como para la diversidad de muebles.
- Valoración del Patrimonio Urbano: valorización, restauración, rehabilitación e intervención en el patrimonio urbano.
- Estudios Urbanos y Territoriales: análisis de la estructura urbana y territorial. Sistema de ciudades y de áreas metropolitanas. Modelos y morfologías de urbanización y edificación.
- Política de Suelo y de Vivienda: usos del suelo, generación y recuperación de plusvalías, planificación de la vivienda, vivienda e integración social, etc.
- Ecosistema Urbana: análisis y diagnóstico del ecosistema urbano y territorial, flujos de materia, energéticos y de información.
- Energía Urbana: valoración de la calidad y confort de los ambientes urbanos.
- Valoración del Comportamiento Ambiental Edificio: valoración térmica, lumínica y acústica de los diversos inmuebles, su mejora energética y del entorno; integración de sistemas de energías renovables.
- Valoración Urbana y Ambiental: valoración del suelo y de los inmuebles, estudio de viabilidad económica y social de los proyectos urbanos, evaluación social integrada de las intervenciones urbanas y territoriales.
- Sistemas de Información Geográfica y Territorial: Aplicables a la valoración inmobiliaria, agropecuaria, maquinaria y equipo.

PERIODICIDAD

Semestral

©COPYRIGHT

El contenido de los artículos y los comentarios en ellos expresados son responsabilidad exclusiva de sus autores, y no reflejan necesariamente la opinión del comité editor de la revista. Los trabajos publicados por PdV, sólo se podrán reproducir completa o parcialmente mediante una autorización del editor.

EDITORIAL

Revista PdV, Perspectivas de Valor

Publicamos el noveno número de esta revista PdV, durante el presente XIV Consejo Directivo, 2020-2021, cuyo objetivo es dar continuidad a los esfuerzos iniciados en números anteriores, al generar este órgano de elevado nivel de excelencia de la investigación en los campos de la valoración inmobiliaria maquinaria y equipo. Procurando ser, un canal de difusión de investigaciones avanzadas en la materia. Un foro de debate de los problemas actuales que confluyen en la actividad del Valuador Profesional.

XIV CONSEJO DIRECTIVO, 2020-2021

Dr. Iván Humarán Nahed
Presidente

MVI. Walter Millán Picos
Vicepresidente

MVI. José Antonio León Osuna
Secretario

PMVI. Alfonso Verdugo Arellano
Subsecretario

MV. Mariano Burgos Galaz
Tesorero

Dr. Carlos Arnoldo Román Garzón
Subtesorero

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

Dr. Domingo Nicolás Alvarado Benítez

Presidente

Dr. Raúl Orozco Bataz

Primer Vocal

MVI. Ciro Torres Castro

Segundo Vocal

MV. Arnoldo Román Lizárraga

Tercer Vocal

MVI. Mario Modesto Vargas Cárdenas

Cuarto Vocal

PdV se constituye como el órgano de expresión de un proyecto colectivo entre diversos asociados del Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados, A.C., abiertos a recibir participaciones de valuadores e investigadores externos a nuestro colegio, interesados en generar, difundir y expresar sus conocimientos en este ámbito. Teniendo en común el impulso de la investigación de calidad en temas referidos a la valoración urbana; sus técnicas de estudio y la forma en que éstas contribuyen al mejor desarrollo del territorio en su conjunto. Perceptos que encuadran la finalidad de esta iniciativa.

PdV está dirigida a la difusión en medios especializados (universidades, centros de investigación, departamentos I+D de empresas, investigadores, colegios de profesionistas diversos, profesionistas independientes, etc.) de investigaciones avanzadas en los siguientes campos del conocimiento: Valuación Inmobiliaria, Maquinaria y Equipo, Valoración del Patrimonio Urbano, Estudios Urbanos y Territoriales, Política de Suelo y de Vivienda, Ecosistema Urbano, Energía Urbana, Valoración del Comportamiento Ambiental Edificio, Valoración Urbana y Ambiental, Sistemas de Información Geográfica y Territorial, entre otros.

En función de lo anterior, queda abierta la invitación para participar en este esfuerzo de contribución científica en el ámbito del Valuador Profesional y su carácter multidisciplinar, labor que reditúa a la sociedad y su desarrollo.

Dr. Iván Humarán Nahed

Director PdV

Presidente del XIV Consejo Directivo

Índice

Sección de artículos

- La Valuación de Inmuebles y los Feudos Modernos**
PMVI. Arq. Víctor Manuel Utrilla Quiroz **11**
- Determinación del Valor Comercial del Bien Raíz, Mediante el Metodología de Comparación de Mercado, primera parte**
Dr. Iván Humarán Nahed
MVI. Soad F. Humarán Ontiveros **19**
- LAS COORDENADAS UTM (UNIVERSAL TRANSVERSA MERCATOR)**
MVI. Ciro Torres Castro **59**
- EDIFICIOS SUSTENTABLES EN MÉXICO: CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES**
PMAU. Cristina Elizabeth Ovalle Acosta
Dr. Leila Villarreal Dau **77**

LA VALUACIÓN DE INMUEBLES Y LOS FEUDOS MODERNOS

Víctor Manuel, UTRILLA QUIROZ¹

Resumen:

En los recorridos cotidianos, de nuestros itinerarios viarios, se ha hecho común encontrarnos bordes urbanos: refiere estos a elementos lineales que el observador no usa o considera sendas, los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como playas, cruces de ferrocarril, bordes del desarrollo, muros. Constituyen referencias laterales y no de ejes coordinados... (Kevin Lynch) 2001.

Estos bordes definidos son ahora una fotografía que se repite con mucha frecuencia, con regularidad como parte del paisaje urbano. Remates visuales como murallas, bardas o muros de concreto, de cantera, block, tabique o algún otro material. Al virar en nuestro camino, nos acompañan por lapsos de tiempo, muros que se hacen interminables, monótonos, sin atractivo alguno al escenario urbano, ni al peatón, inclusive ni los animales, por el contrario, son áridos, hostiles con poca o incipiente vegetación, además estar desierto la mayor parte del tiempo. En otros casos, portones o accesos controlados o verdaderas garitas franqueadas por custodios de tiempo completo.

Palabras clave: Cotos Urbanos, Fraccionamiento Privado

Abstract:

In the daily routes, of our road itineraries, it has become common to find urban edges: these refer to linear elements that the observer does not use or consider paths, the limits between two phases, linear breaks in continuity, such as beaches, railroad crossings, development edges, walls. They constitute lateral references and not of coordinated axes... (Kevin Lynch) 2001.

These sharp edges are now a photograph that is repeated very frequently, regularly as part of the urban landscape. Visual finishes such as walls, fences or walls of concrete, quarry, block, partition or some other material. When we turn on our way, they accompany us for lapses of time, walls that become endless, monotonous, without any attraction to the urban setting, or to the pedestrian, not even the animals, on the contrary, they are arid, hostile with little or incipient vegetation, besides being desert most of the time. In other cases, gates or controlled accesses or real sentry boxes franked by full-time custodians.

Keywords: Urban Preserves, Private Fractionation

¹ Pasante de Maestría en Valuación Inmobiliarias, por la Universidad Autónoma de Durango, Profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Email: utrilla@hotmail.com

Introducción

Estos bordes nos refieren a los recorridos por haciendas, fincas rurales o fortalezas de la colonia, cuarteles militares o CERESOS, grandes zonas o territorios de exclusividad, bodegas o fábricas, aquí es donde precisamente los muros protocolizan la frontera entre nuestro mundo urbano y los enigmáticos espacios prohibidos, de donde el papel de estas fronteras constituye la exclusión física de parte de la sociedad e indigentes. Todo esto dentro de nuestra misma ciudad.

El panorama anterior es ahora una topología y no exclusiva de una localidad, sino, de muchas ciudades en Latinoamérica donde la inercia urbanizadora extiende prospectas inversiones.

Antecedentes

Desde la época de la edad media en la que la nobleza ejercía poder y ofrecía manutención y protección dentro de sus feudos, más tarde en el siglo XVI Tomas moro proyectaba la sociedad perfecta basada en un idealismo humanista. En el XIX Robert Owen, trataba de consolidar sus utópicas news harmonys, en las que se manifiesta por una comunidad de modelo socialista. Sin dejar de mencionar los guetos o ghettos del siglo XX: área separada para la vivienda de un determinado origen étnico, cultural o religioso, voluntaria o involuntariamente. Situación o condición marginal en que vive un pueblo, una clase social o un grupo de personas en mayor o menor reclusión (Real Academia Española) 2008.

Tras los múltiples intentos abatidos por el tiempo de segmentar las sociedades por diferentes causas, hoy esta acción humana persiste, y la voluntariedad en este sentido por parte de la misma sociedad es promisoria, debido a las necesidades inducidas por los fenómenos emergentes del crecimiento de las ciudades, visualizar la razón del porqué, no es menos importante para muchos el cómo resolver en medida de lo posible, los problemas inmediatos que son muchos, y que aquejan a los habitantes de estas.

Las autoridades municipales han permitido y promovido indiscriminadamente la participación de los urbanizadores particulares, en su incapacidad de dar frente a la demanda de servicios a sus ciudadanos y en medida de que se ensancha esta brecha, el gobierno deja en manos de las empresas urbanizadoras con intereses económicos actuar en el desarrollo y crecimiento de la ciudad. Estas empresas ganan terreno ofertando productos que tienen que ver con el déficit y la renuncia de las responsabilidades municipales. Para las autoridades la participación de estas empresas urbanizadoras representa un respiro que le permite atender necesidades de orden urgente o prioritario de sectores más desprotegidos: en teoría.

Por lo anterior y para hacer referencia cuantitativa al crecimiento de las ciudades, en 1900, solo una décima parte de la población vivía en ciudades. Hoy día, por primera vez en la historia, lo hace la mitad de la población mundial, y en plazo de treinta años ese índice puede llegar tres cuartos de la población. La población urbana mundial se incrementa 250,000 personas al día, lo que equivale aproximadamente a la aparición de un nuevo Londres cada mes. Este crecimiento planetario de población urbana y la precariedad de los modelos de habitabilidad están acelerando, al mismo tiempo, el grado de erosión y contaminación. (ONU) 2007.

Ciudades cerradas

De lo anterior y en el mismo sentido, cito de: Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas. Dr. Luis Felipe Cabrales Barajas. (Coordinador). UNESCO / Universidad de Guadalajara, 2002

Urbanización y transformaciones sociales

En la era presente, la urbanización es la forma más común de vida social. Tres elementos parecen caracterizar particularmente el proceso de urbanización mundial. Primero, la exacerbación de la concentración demográfica y de los movimientos migratorios en fragmentos de territorios nacionales e internacionales. Segundo, los profundos cambios inducidos por los adelantos tecnológicos y por la "mundialización económica", que tiende a distraer los propósitos democráticos y ciudadanos en los que se basa la sociedad. Tercero, la agravación de la segregación social del espacio, con sus tendencias discriminatorias de los grupos sociales indigentes, cada día más numerosos.

Los cambios que el neoliberalismo viene incitando, modifica las condiciones del espacio urbano, imponiéndole nuevas disparidades. Como se menciona en este libro, estos cambios se refieren principalmente a la flexibilización del trabajo, a la polarización social de la riqueza y el poder, a la retracción del Estado y de las funciones del gobierno, a la privatización de servicios y del suelo, y en términos generales, a la desregulación de lo urbano por una disminución cualitativa de las políticas sociales. La reforma del Estado consiste entre otras cosas, en procurar indiscriminadamente la inversión privada sobre el espacio y los bienes urbanos. Desde entonces, el mercado inmobiliario aparece como el protagonista del desarrollo urbano.

La estructura especulativa y el mercado del suelo urbano son determinantes de la concentración selectiva de grupos sociales. Varios autores afirman aquí con razón que la segregación socio-espacial es un fenómeno característico de la urbanización. Particularmente, la ciudad latinoamericana se ha construido históricamente en base a fragmentaciones territoriales y a la segregación. En ambas, se reflejan las relaciones del poder de sus sociedades, mismas que pueden revestir una gran variedad a lo largo de la historia.

Las urbanizaciones cerradas aparecen como paradigmáticas, presentando un interés ineludible en tanto que son expresiones de nuevos modelos de segregación social del espacio en plena propagación. Estas formas particulares de hábitat segregacionista son toleradas por las autoridades locales, impulsados por los promotores inmobiliarios y por los técnicos de la concepción y de la construcción del espacio, y aceptados aparentemente con satisfacción por sus usuarios. Forman parte de una nueva topología edilicia que pueden compartir, según algunos autores del libro, las mismas características con los malls o centros comerciales, parques temáticos y otros espacios de consumo regido por "imágenes corporativas" (o corporate identity). Esta tipología manifiesta sobre todo una manera particular de concebir la ciudad, de desarrollarla, administrarla y de practicar un cierto urbanismo.

...Se trata así de un tipo morfológico residencial urbano privado, que establece reglas precisas de usos del suelo, de edificación y de convivencia, separadas del entorno urbano por dispositivos de seguridad físicos y organizativos, respondiendo a una "segregación voluntaria". Pero, sobre todo, reflejan una transformación sociocultural más profunda.

¿A qué propósitos o ideales obedecen estas formas urbanas en expansión? Algunos autores del libro advierten atinadamente que estos "simulacros de seguridad y de distinción" (Méndez Sainz), significan de hecho una "copia sin original, la reconstrucción de una realidad sin disturbios ni inconvenientes que nunca ha existido".

Se ponen así de relieve, con la segregación social del espacio ya mencionada, otros dos elementos fundamentales de la problemática que nos ocupa: la seguridad y la privatización. El primero es el pretexto del segundo. Este hábitat se legitima socialmente por una necesidad de seguridad, lo que lleva a sus habitantes a desligarse del espacio social con el cual ya no se identifican, o del cual quiere y pueden separarse, creando islas protegidas donde se puede estar tranquilo por la homogeneidad del "nosotros intraclase". De esta separación voluntaria, se pueden derivar al menos dos consecuencias: la privatización individualista y el desprecio por la alteridad. Cuando una sociedad se refugia en estos principios, camina en sentido opuesto de la búsqueda de soluciones ante los embates de la desagregación social. Llegamos así a la alternativa promisorio de cohesión social del espacio, de la que las urbanizaciones cerradas se alejan principalmente por motivos aparentes de seguridad.

No hay que olvidar las principales causas que afectan la cohesión social en las ciudades de América Latina: la polarización de la riqueza, la pauperización creciente de la población, la represión política, las prácticas mafiosas y el tráfico de droga. Estos fenómenos son ciertamente estructurales y la segregación social, uno de sus efectos. De una cohesión social resquebrajada, no se puede esperar una convivencia armoniosa, sino precisamente inseguridad, sin embargo, el argumento defensivo es la clásica legitimación del repliegue como modo de vida ante los embates del miedo y de la criminalidad. Una vez esto aceptado, sabemos el peligro que se instalen en la sociedad, por procesos ideológicos similares, totalitarismos políticos, creación de distancias necesarias, excluyentes de toda aceptación de la diferencia... (Fin de la cita).

Estos procesos de polarización social se vieron reflejados en una nueva redistribución espacial: cada vez más ciudadanos buscan una organización privada y eficiente de su vecindario que les provea de los servicios que antes eran públicos. El abandono de la gestión y control del desarrollo urbano por parte del Estado y su apropiación por parte de actores privados dio como resultado la aparición de formas urbanas comercializables, redituables y valiosas para el mercado. Estas nuevas formas urbanas están básicamente dirigidas a los ganadores de las transformaciones económicas, es decir, Shopping Malls, Urban Entertainment Center, escuelas privadas y complejos residenciales cerrados, vigilados y de acceso vedado al público en general. (Michael, Janoschka) 2002.

Conclusiones

Al ritmo que crecen las ciudades, se generan los problemas en ella, de todo tipo. Los que nos interesan en este caso son por supuesto aquellos que tienen que ver con la tendencia ya presentada vinculada a Valuación inmobiliaria. En este sentido el papel del estado como regulador de políticas públicas que tienen que ver con los usos de suelos del territorio urbano, así como su valor y la pleitesía tributaria. La inversión privada del ramo inmobiliario representa unas derramas económicas importantes que se traduce en empleos e impuestos, sin embargo, la afectación en el rubro de los impuestos catastrales incluye tanto obra nueva como la ya existente. Cabe señalar desde mi apreciación, una falta de equidad, esto por existir en la ley, lagunas al respecto de los nuevos modelos de privatización del suelo urbano. El cobro indebido por las autoridades de obras que él no realiza, pero que, si incluye en sus aranceles tributarios, pavimentos, redes de instalaciones, servicios hidráulicos, etc. que ciudadanos ansiosos de lograr una mejor calidad de vida, pagan a precio de libertad. Y esta aspiración no es exclusiva de capas sociales de altos ingresos, hoy la proliferación de barrios cerrados también es demandada por las clases medias y bajas.

Por lo anterior se observa una tendencia de la cual no se puede abstraer la ley. Si bien por un lado la libertad económica permite a los gobiernos solventar a corto plazo, problemas que le serian imposible de resolver, entre ellos el abastecimiento de servicios, líneas, vialidades y transporte, dotar a la población de vivienda y el equipamiento urbano.

El determinar los impactos a largo plazo, sobre aspectos de estructura urbana, donde el gobierno promueve asentamientos amurallados, estas murallas físicas, se convertirán en murallas jurídicas, que no garantizan la calidad de los servicios, que no garantizan disminución de los índices de criminalidad, entre otros problemas, que no permitirán la propia supervisión del estado y que incita al voluntario encarcelamiento de sus habitantes.

Tras observar este problema podríamos cuestionarnos:

¿La ley de catastro del estado de Sinaloa prevé y es suficiente en la clasificación de conjuntos habitacionales Privados?

¿La seguridad es un factor de ponderación en el avalúo de los inmuebles?

¿Qué proyección tienen los conjuntos habitacionales privados en términos de valor?

¿Son los conjuntos habitacionales privados un factor de depreciación global de la ciudad?

Bibliografía

Kevin Lynch (1985), "La buena forma de la ciudad" GG 100:11

Kevin Lynch (1985), "La imagen de la ciudad" 62:15

Richard Roger (2001), "Ciudades para un planeta pequeño" GG 1:4

Mario Schjetnan (1984), "Principios de diseño Urbano" G. de diseño Urbano 92:1

Real de la Academia Española (2001)

<http://www.rae.es/RAE/Noticias.nsf/Home?ReadForm>

Michael Janoschka (2002), El nuevo modelo de la ciudad latinoamericana: fragmentación y privatización.

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0250-71612002008500002&script=sci_arttext

Luís Felipe Cabrales Barajas (2002), (coordinador) Latinoamérica: países abiertos, ciudades cerradas. UNESCO / Universidad de Guadalajara, 2002

http://www.unesco.org/most/ciudad_book.htm

Arizaga, María Cecilia (2007), "Murallas y barrios cerrados", Aportaciones.

http://www.nuso.org/upload/articulos/2836_1.pdf

Axel Borsdorf (2003), Hacia la ciudad fragmentada. Tempranas estructuras segregadas en la ciudad latinoamericana. Scripta nova núm. 146 (122), 1 de agosto de 2003

[http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146\(122\).htm](http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(122).htm)

DETERMINACIÓN DEL VALOR COMERCIAL DEL BIEN RAÍZ, MEDIANTE EL METODOLOGÍA DE COMPARACIÓN DE MERCADO, primera parte

Iván HUMARÁN NAHED²
Soad F. HUMARÁN ONTIVEROS³

Resumen

En el presente artículo, abordamos la conceptualización básica y metodología aplicada, que debe caracterizar a una Valoración Inmobiliarias con el Método de Comparación de Mercado, para lo cual utilizamos además un caso práctico utilizado en Barcelona, España.

Para ello utilizamos un informe de tasación real, aplicado en esas latitudes, no obstante, la metodología cumple con las Normas Europeas de Valoración, de acuerdo al Comité de Estándares Internacionales de Valoración (IVSC, por sus siglas en inglés), por lo que su aplicación es adecuada en muchos países miembros, entre ellos México.

Hemos dividido el presente trabajo en dos partes, debido a su extensión, siendo ésta la primera, ya que nos pareció interesante la presentación de una tasación completa y comúnmente utilizada en Europa, lo cual nos brinda un panorama genérico de cómo se desempeñan los trabajos profesionales de homólogos en otras latitudes.

Recomendamos analizar dicho trabajo de manera juiciosa, ya que presentan algunos aspectos más particularizados a lo que estamos acostumbrados, y desde la perspectiva que siempre se aprende, para la mejora continua de la actividad.

Palabras Clave: Comparación de Mercado, Métodos de Valuación, Tasación.

² Doctor en Gestión y Valoración Urbana, Maestría en Valuación Inmobiliaria, Agropecuaria, Maquinaria y Equipo, Profesor e Investigador Titular "C" en la Unidad Académica Arquitectura Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Líder del Cuerpo Académico "Centro de Valoración y Estudios Urbanos", Presidente del XIV Consejo Directivo 2020-2021, del Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados A.C., Investigador (FI Generalitat) en el Centre de Política de Sòl i Valoracions, E-mail: ivan.humaran@uas.edu.mx

³ Maestría en Valuación Inmobiliaria, Miembro activo del Colegio Nacional de Valuadores Postgraduados A.C., E-mail: aprodyco@gmail.com

DETERMINING THE COMMERCIAL VALUE OF THE REAL ESTATE, THROUGH THE MARKET COMPARISON METHODOLOGY, part one

Iván HUMARÁN NAHED⁴
Soad F. HUMARÁN ONTIVEROS⁵

Abstract

In this article, we address the basic conceptualization and applied methodology that should characterize a Real Estate Appraisal with the Market Comparison Method, for which we also use a practical case used in Barcelona, Spain.

For this we use a real appraisal report, applied in those latitudes, however, the methodology complies with the European Valuation Standards, according to the International Valuation Standards Council (IVSC), therefore that its application is adequate in many member countries, including Mexico.

We have divided this work into two parts, due to its length, this being the first, since we found it interesting to present a complete and commonly used appraisal in Europe, which gives us a generic overview of how you perform the professional jobs of your counterparts in other latitudes.

We recommend analyzing this work judiciously, since they present some more specific aspects than we are used to, and from the perspective that is always learned, for the continuous improvement of the activity.

Keywords: Market Comparison, Valuation Methods, Appraisal.

⁴ Doctor of Philosophy (PhD) in Urban Management and Valuation, Master in Real Estate, Agricultural, Machinery and Equipment Valuation, Teacher and Titular Researcher "C" in the Academic Unit Architecture Mazatlán, of the Autonomous University of Sinaloa, Leader of the Academic Body "Center for Valuation and Urban Studies", President of the XIV Board of Directors 2020-2021, of the National College of Postgraduate Appraisers AC, Researcher (FI Generalitat) at the Center for Politics of soil and valuations, E-mail: ivan.humaran@uas.edu.mx

⁵ Master's Degree in Real Estate Valuation, Active Member of the National College of Postgraduate Appraisers A.C., E-mail: aprodyco@gmail.com

Conceptualización

El método abordado en el presente artículo es quizás, el más utilizado para encontrar los valores comerciales de los bienes raíz, por considerarse el más directo, ya que la variable buscada (variable independiente), es también la variable presente en los bienes comparables (variables dependientes), sin embargo, no es un método adecuado para todos los propósitos.

Esta metodología es idónea para establecer la base de créditos hipotecarios, ya que el beneficiario de dicho crédito, pagaría la cantidad de dinero según disposición de pago estandarizado en tiempo de la operación de compraventa. A partir de ello, su necesidad del monto requerido, así mismo, se garantiza que el bien hipotecado vale lo que cuesta.

Sin embargo, no es una metodología que garantice resultados idénticos, debido a la naturaleza de sus procedimientos (estudio de mercado, homogenización, criterios personales del valuator, etc.), además que, en estos valores de mercado, quedan incluidos gastos y factores indirectos que no son inherentes al bien raíz, como gastos de promoción, volatilidad del mercado⁶, impuestos y derechos reflejables, entre otros. Es decir, representa el valor total de la transacción, y no del propio bien raíz.

Por tanto, para la valoración de bienes raíz, cuyo objetivo es establecer la base grábale de impuestos, esta metodología sobrevalora dicha acometida. Para lo cual existen otros procedimientos que garantizan resultados idénticos, con independencia de los criterios personalizados del valuator profesional, despojan de los impuestos y derechos reflejables, entre otras cuestiones que controla el marco legal específico.

Un análisis de mercado comparativo, es una “estimación del valor” de un bien raíz basado en propiedades similares vendidas recientemente en el área inmediata al bien. Los tasadores de bienes raíces crean informes para ayudar a los propietarios a establecer precios para sus inmuebles y, con menos frecuencia, para ayudar a los compradores a hacer ofertas competitivas. Los propietarios y vendedores pueden realizar su propio análisis de mercado comparativo investigando propiedades comparables, en sitios donde se ofertan los bienes raíces.

Ese tipo de estimaciones de valor, por parte de propietarios y vendedores de bienes inmuebles (pertenecientes a los dos primeros niveles de valuación), no pueden ser tomados como dictámenes oficiales de valor, dadas su poca objetividad, en términos del rigor científico aplicado para su obtención; no obstante, existe en el mundo un profesionalista ad hoc para esta cuestión, el “valuador profesional”, el cual está certificado por las autoridades educativas competentes y por ende, capacitado para aplicar un conjunto de normas y procedimientos, necesarios para lograr tal objetividad.

⁶ La volatilidad es la variabilidad de la rentabilidad de una acción respecto a su media en un periodo de tiempo determinado.

Niveles de valuación

Es importante recordar que, en términos de valorar los inmuebles, se establece tres niveles en los alcances, al tratar de encontrar el valor económico de un bien inmueble, esto en función de quien es el autor de tal emprendimiento, y de la utilización que se le dará a tal objetivo. Así, atendiendo es estos principios, podemos enumerar lo siguiente:

Primer Nivel. - Valoraciones realizadas por el Usuario (propietarios o compradores). En este nivel, como es de esperarse, es bastante subjetivo, ya que suele darse valoraciones personales y de arraigo respecto al inmueble en cuestión.

Segundo Nivel. - Los que conocen la actividad de comercialización inmobiliaria (APIs). Objetivamente, se trata de valoraciones que ejercen los vendedores de bienes inmueble, con una preparación profesional (en su caso), dispersa a la actividad profesional de la valuación, pero sí, muy cercana al mercado activo del traslado de dominio inmobiliario. Manejando de primera mano los precios de venta (que no los “valores de los inmuebles”).

Tercer Nivel. - Los Profesionales de la Valuación Inmobiliaria, que poseen conocimientos para el adecuado tratamiento, criterios y utilización de métodos y mecanismos de valuación o tasación, es decir conocimiento científico, objetivo de la cuestión, por tanto, pueden respaldar un valor (y no “el precio”) mediante un dictamen o informe de valuación objetivo.

Elementos que componen el dictamen de tasación (Valoración Inmobiliaria):

Para considerar que un avalúo, tasación o valuación económica de un bien raíz; contiene un estudio del caso, completo y por tanto confiable, debe integrar los siguientes aspectos:

Portada

Índice general

1. Aspectos generales:

1.1. Antecedentes

Datos del valuador o/y asociación de tasación, registros, colegio, solicitante, domicilio, objeto del avalúo, etc.

1.2. Información general del inmueble

Tipo del inmueble a valuar, ubicación (código postal), cuenta predial propietario, régimen de propiedad, numero de escrituras (datos notariales), etc.

1.3. Declaraciones y advertencias

Normativas utilizadas, alcances del dictamen (no vicios ocultos), documentación a la que se tuvo acceso (escrituras, catastro, registro público de la propiedad, certificado urbanístico, etc.), métodos de valuación aplicados, etc.

2. Situación urbanística (exógenas del inmueble):

- 2.1 Clasificación de la zona, equipamiento, transportes, comunicaciones y proximidad urbana, densidad de población, etc.
- 2.2 Comprobaciones: consulta al técnico municipal, clasificación urbanística, consulta a la documentación del planeamiento, alineaciones viarias, etc.
- 3. Características particulares (endógenas del inmueble):**
 - 3.1 Macro y micro Localización
Croquis, medidas y colindancias, etc.
 - 3.2. Descripción general de las construcciones
Numero de niveles del edificio, uso actual y distribución del inmueble, numero de espacios, baños, cuenta o no con elevador, plazas de aparcamiento, antigüedad y estado de conservación del edificio, etc.
 - 3.3. Superficies
Registral, catastral, comprobadas, del solar, área construida, útil, comunes, indivisos, etc.
 - 3.4. Elementos de construcción
Elementos estructurales, acabados de techo, muros, pisos, carpintería, tipos de Instalaciones, instalaciones especiales, etc.
- 4. Situación jurídica:**
 - 4.1 Régimen de propiedad, tenencia y ocupación, régimen de protección oficial en su caso, etc.
- 5. Observaciones generales.**
- 6. Métodos de valoración aplicados:**
 - 6.1 Conceptos y criterios generales utilizados.
 - 6.2 Metodologías utilizadas (comparación de mercado, reposición (coste), Capitalización de rentas, etc.).
 - 6.3 Estudio de mercado (en su caso).
- 7. Consideraciones previas:**
- 8. Resumen de valores:**
- 9. Conclusiones:**
- 10. Anexos.**
 - Reporte gráfico y fotográfico del inmueble y de su entorno, etc.

Caso Practico Aplicado en la Provincia de Barcelona

Anexamos un Informe de Tasación real de una vivienda aplicado en la Provincia de Barcelona España, de manera de contrastar los trabajos profesionales que se ejercen en aquellos rumbos, y los que habitualmente realizamos en México.

Con el objetivo de poder realizar un análisis FODA⁷

⁷ FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), también conocido como análisis DAFO, es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada.

INFORME DE TASACIÓN

Exp. nº 104 / 2009

ELEMENTO RESIDENCIAL TERMINADO

Solicitante: Don.
Doña.

Emplazamiento : c/
Término Municipal :
Código Postal :
Provincia : Barcelona

ÍNDICE

DESCRIPCIÓN	Página nº
1.- ANTECEDENTES	3
2.- LOCALIDAD Y ENTORNO	3 a 4
2.1.- DATOS LOCALIDAD	
2.2.- DATOS DEL ENTORNO	
3.- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO	5
4.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE	5 a 6
4.1.- CUADRO SUPERFICIES	
5.- SITUACIÓN URBANÍSTICA	6
6.- SITUACIÓN JURÍDICA	
7.- VALOR DE MERCADO	7 a 10
7.1.- CONCEPTO	
7.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN	
8.- ESTUDIO DE MERCADO	11 a 12
9.- CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS	12 a 17
10.- VALOR DE MERCADO	17
11.- COMPROBACIONES	18
12.- CONSIDERACIONES	19 a 20
13.- ANEXOS	20

- INFORME Y ANÁLISIS ECONÓMICO
- CROQUIS DEL INMUEBLE
- FOTOGRAFÍAS
- DOCUMENTO: Nota Informativa de habitatge

INFORME DE TASACIÓN

Expediente nº

Doña _____, en calidad de Agente de la Propiedad Inmobiliaria bajo el nº de colegiada nº _____ de Barcelona, Diplomada en Valoraciones Inmobiliarias, con competencia profesional para la realización de este informe, en cumplimiento del encargo de Perito, para la comprobación " In situ " que se dirá, y después de realizadas múltiples diligencias para intentar la máxima recopilación de datos, paso a continuación a desarrollar los razonamientos y demás criterios configurados para la elaboración del presente Informe de Tasación.

1.- ANTECEDENTES

El presente Informe de Valoración ha sido interesado por Don. _____ y Doña _____, con el objetivo de estimar, de manera objetiva y haciendo abstracción de cualquier planteamiento de carácter jurídico, el **VALOR TOTAL DE MERCADO** de la finca urbana ubicada en _____, calle _____ nº 25, 1º 4º.

A los efectos que se puedan derivar por aplicación RD 274/95 de la Generalitat de Catalunya y el Art. 50 y siguientes de la Ley 13/ 96, no se acredita cédula de habitabilidad. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 6 de RD 1485/ 1994 de 1 de Julio se ha solicitado la información catastral y le corresponde la referencia catastral en cuanto a la vivienda

2.- LOCALIDAD Y ENTORNO**2.1.- DATOS DE LA LOCALIDAD:**

Según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística de Catalunya, los aspectos socio-económicos más relevantes del municipio son:

Tipo de núcleo	Municipio
Actividad dominante	Múltiple
Ocupación laboral mayoritaria	Servicios , sector terciario
Población de Derecho del último censo	70.494 (año 2005)
Evolución demográfica	Tiende a crecer
Población flotante	No es significativa
Dependencia laboral de otros municipios	No
Nivel de renta	Superior a la media catalana
Sociología del entorno	Normal
Superficie (Km ²)	33
Densidad de población	2136,18 (habitantes / Km ²)
Comarca	Vallés Occidental

2.2.- DATOS DEL ENTORNO: DEFINICIÓN: El plano de emplazamiento que se adjunta es representativo del entorno que delimita el inmueble.

Tipificación	Urbano
Características globales	Uso predominante principal Residencial
Ordenación Urbanísticas	Edificación Plurifamiliar
Alturas de la Edificación	Entre 2 y 4 plantas altas
Existencia de suelo vacante	Sí – escaso
Renovación del entorno – Desarrollo	Media – Medio
Antigüedad	Entre 20 – 40 años
Nivel Edificatorio	Mayor 75%
Renovación reciente	Media

EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES:

DESCRIPCIÓN	EXISTENCIAS	NIVEL O GRADO
Comerciales	Sí	Suficientes
Escolares : Primaria y Secundaria	Sí	Suficientes
Lúdicos deportivos	Sí	Suficientes
Religiosos	Sí	Suficientes
Asistenciales	Sí	Suficientes
Aparcamientos	Sí	Suficientes
Zonas Verdes	Sí	Suficientes

INFRAESTRUCTURAS:

DESCRIPCIÓN	EXISTENCIAS	ESTADO
Vialidad	Sí	Normal
Electrificación	Sí – Red general	Normal
Alcantarillado	Sí – Red general	Normal
Red de aguas	Sí – Red general	Normal
Telefonía	Sí – Red general	Normal
Alumbrado público	Sí – Red general	Normal
Pavimentación	Sí	Asfaltado

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES:

Distancia aeropuerto	22 Km
Distancia a estación de tren y FFCC	1,5 Km
Líneas de transporte	Interurbanas (Sí) - Urbanas (Sí)
Nivel de infraestructura	Atendiendo al nivel de servicios, equipamientos y comunicaciones dentro del entorno, se considera completa.
Calidad de barrio	Atendiendo al nivel socio-económico, se considera normal.
Calidad de emplazamiento	Atendiendo al nivel de situación dentro del entorno, se considera normal.
Calificación entorno	Atendiendo a lo expuesto, se considera bueno.

3.- CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO

Tipología: Edificio plurifamilia destinado principalmente a vivienda de 1ª residencia de carácter urbano y modalidad aislada.

Tipo de edificio	Esquinero
Números de plantas sobre rasante	PB+2 planta alta
Números de plantas bajo rasante	1
Vida útil estimada	100 años
Usos principales	Residencial (1ª residencia)
Servicios de que dispone	No son significativos
Sistema de cimientos	No es visible
Sistema estructural	No es visible
Sistema de cubierta	Cubierta plana
Fachada	Ladrillo obra vista
Ascensor	0
Nº de viviendas	6
Antigüedad estimada en años	21
Prevención de incendios	No hay o no son visibles
Estado global de conservación	Buen estado

4.- CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Tipología: Según se desprende de la visita ocular efectuada el 7 de abril de 2009 se describe de la siguiente manera: Vivienda dúplex, compuesta de salón- comedor, 4 dormitorios, 2 baños, cocina. Tiene una terraza a pie de salón comedor de 42.93 m2. Se adjunta croquis para su mayor comprensión.

	Cantidad	Techos	Paredes	Pavimentos	Carpintería Interior
Comedor	1	Enyesado	Pintado	Gres	Madera hueca
Dormitorios	4	Enyesado	Pintado	Gres	Madera hueca
Espacios comunes	1	Enyesado	Pintado	Gres	Madera hueca
Cocina	1	Enyesado	Alicatado	Gres	Madera hueca
Baños / Aseos	2 / 10	Enyesado	Alicatado	Gres	Madera hueca

CALIDADES		INSTALACIONES	
Carpintería interior	Media	Agua caliente	Sí - Individual
Aparatos Sanitarios	Media	Calefacción	Sí
Material eléctrico	Media	Aire acondicionado	Sí
Mobiliario de cocina	Media	Gas canalizado	Sí
		Teléfono	Sí
		Otros	Interfono

Estado de conservación: Presenta un buen estado de conservación y un correcto mantenimiento acorde a su antigüedad.

Última reforma: No se han realizado reformas significativas, solo reparaciones puntuales

Observaciones a las calidades e instalaciones: La comprobación del estado del inmueble se ha limitado a una inspección ocular sin haber realizado ningún ensayo específico que tenga como finalidad determinar el estado de la estructura o los vicios ocultos.

La descripción de calidades de materiales e instalaciones se hace a los meros efectos de informar acerca de su apariencia global.

4.1.- CUADROS DE SUPERFICIES:

Superficie Catastral M ² construidos	Superficie Comprobada M ² construidos	Superficie Registral M ² útil	Superficie Adoptada M ² construidos
99	105,16	90	105,16 Terraza : 42,93

Observaciones a las superficies: Para la valoración por el método de comparación se adopta la superficie construida comprobada, teniendo un grado de aproximación suficiente del entorno homogéneo para realizar la tasación.

5.- SITUACIÓN URBANÍSTICA

COMPROBACIONES:

- Consulta verbal al Técnico Municipal.
- Clasificación Urbanística.
- Consulta a la documentación del Planeamiento.
- Comprobaciones de alineaciones viarias.

Observaciones:

1. Se nos informa verbalmente que el inmueble cumple la actual normativa urbanística.
2. Según consulta verbal, la edificación no está sujeta a ningún tipo de protección urbanística o histórica individualizada.
3. Los usos de la finca son conformes con el planeamiento.

6.- SITUACIÓN JURÍDICA

6.1.- RÉGIMEN DE PROTECCIÓN

El estado de protección del inmueble tasado se halla acogido a los beneficios de la Ley de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada (VPO), expediente número .. por un periodo máximo de 30 años, pudiéndose descalificar en cualquier momento con la condición de retornar las ayudas recibidas más los intereses de cada año. Su precio máximo de venta actual, amparados al expediente referenciado, es de 1.940,48 €/ m² útil de vivienda. Se adjunta como anexo al presente informe de valoración nota informativa solicitada en fecha 14 de abril de 2009.

6.2.- RÉGIMEN DE TENENCIA Y OCUPACIÓN.

Está inscrita en el Registro de la Propiedad nº de , Tomo , Libro de , Folio 16 Finca nº 24787, inscripción 3º

La propiedad es de Don y Doña a partes iguales.

El inmueble se encuentra actualmente ocupado por

Observaciones: Aunque no ha sido posible comprobar alguno de los linderos porque está referido a nombres de propietarios colindantes, el resto de la descripción registral permite identificar el inmueble.

7.- VALOR DE MERCADO

7.1.- CONCEPTO:

En la teoría de la valoración inmobiliaria, debe conceptuarse como valor de una propiedad o valor de cambio más probable aquel que podrían llegar a acordar un comprador y un vendedor que actúen con total libertad, atendiendo a las circunstancias intrínsecas y extrínsecas del inmueble objeto de compraventa. Como argumenta el profesor Roca Caldera, "el precio representa un acuerdo subjetivo entre un segmento individual de la oferta y la demanda objetivamente condicionado por las reglas económicas y los hábitos sociales". Vide Revista "Catastro" nº 27, (Pág. 16). El precio (elemento subjetivo como tal) deberá obtenerse a partir del valor de mercado del inmueble en la fecha de tasación.

La definición dada por las Normas Europeas de Valoración de acuerdo con el Comité de Normas Internacionales de Valoración es la siguiente: "Valor de Mercado es la cantidad estimada por la cual, en la fecha de valoración, se intercambiará voluntariamente un activo entre un comprador y un vendedor en una transacción libre

después de una comercialización adecuada en la que cada una de las partes ha actuado experimentada, prudentemente y sin coacción”.

Por último, podemos decir que la existencia de este valor asevera el conocido e incuestionable hecho que “Las cosas cuestan lo que cuestan y no valen lo que cuestan”.

7.2.- CRITERIOS DE VALORACIÓN:

7.2.1 Valoración de la vivienda acogida al acogido a los beneficios de la Ley de Viviendas de Protección Oficial de Promoción Privada (VPO)

La Jurisprudencia ha planteado cual debe ser el criterio para valorar una vivienda protegida fuera de los casos típicos de compraventa, ello es, si se ha de aplicarse el precio legalmente tasado o procede el evalúo según el precio fijado por las reglas del mercado.

Es de reseñar la importancia que tiene la valoración de viviendas de Protección Oficial a efectos de establecer garantías hipotecarias, ya que ésta influirá en la posible licitación posterior en el caso de que el deudor hipotecario no pueda afrontar el pago.

Dos son los tipos de casos que nuestro Tribunal Supremo ha propuesto soluciones de valoración al margen del caso normal de compraventa, ello es, la posibilidad de venta en pública subasta y la disolución de la comunidad de bienes.

a. Venta en subasta pública

La cuestión es si procede este tipo de venta para las viviendas de estas características o es incompatible el concepto de subasta pública con el límite legal del precio máximo.

El Auto 5 de mayo de 1.994 de la Audiencia Provincial de Valladolid, establece que lo que se trata es de concordar “aquellas disposiciones tuteladoras de la vivienda a favor de familias con bajo nivel de rentas, con ese otro principio básico de la responsabilidad patrimonial universal del deudor”. Parece coherente que si se admite esta posibilidad de la venta forzosa en estos casos se debería de mantener como el tope máximo el precio establecido en la normativa.. La Audiencia llega a la conclusión que respetando los derechos de tanteo y retracto de la Administración pública promotora y exigiendo que el que venza en la puja reúna las características mínimas necesarias para ser adquirente de este tipo de viviendas sería posible la compatibilidad.

Hay que distinguir entre viviendas de protección oficial de promoción pública con las de promoción privada, de forma que con las primeras, lo lógico sería que la Administración hiciese siempre uso de sus derechos de tanteo y retracto y recuperase la vivienda para adjudicarla nuevamente a personas que cumplan los requisitos económicos necesarios para ser adjudicatarios de este tipo de viviendas, y en cuanto a las segundas, si bien no existen los mismos problemas en cuanto a los requisitos económicos de los rematantes, se puede agravar el problema en cuanto a la diferencia entre el precio de mercado y el precio oficial legalmente establecido.

8.- ESTUDIO DEL MERCADO

Se han realizado unos análisis del mercado relativo al segmento del inmueble, comparables con el bien analizado, por localización, tipología y uso, destinados a obtener ofertas firmes o precios de compraventa que, debidamente homogenizados, permitan identificar el valor unitario medio del mercado a considerar en la conclusión del informe. Se han seleccionado las ofertas atendiendo a un criterio de homogeneidad zonal y de características técnicas tanto extrínsecas como intrínsecas.

DATOS	Testigo 1	Testigo 2
Localidad	Rubí	Rubí
Dirección	Crta. Sant Cugat,64	c/ Joan Fivaller,2
Superficie construida (m ²)	72	110
Tipología	Dúplex	Dúplex
Antigüedad años	5	5
Dormitorios / Baños	3 / 2	4 / 2
Ascensor	Si	Si
Calidad	Media	Media
Reformas	Ninguna	Ninguna
Estado de conservación	Bueno	Bueno
Precio (€)	222.400	345.000
Valor unitario (€/m ²)	3.089	3.136
Operación	Oferta en venta	Oferta en venta
Fuente informativa	Particular	Particular
Fecha	12/04/2009	23/02/2009
Teléfono / Referencia	630 342 672	629 993 393
Otros	www.idealista.com Ref.ww1513254	www.idealista.com Ref.ww2018665

DATOS	Testigo 3	Testigo 4
Localidad	Rubí	Rubí
Dirección	c/ Sant Ignasi, 16	c/ Can N'Oriol, 45
Superficie construida(m ²)	150	90
Tipología	Dúplex	Dúplex
Antigüedad años	8	8
Dormitorios / Baños	4 / 2	4 / 2
Ascensor	Si	Si
Calidad	Media	Media
Reformas	Ninguna	Puntual
Estado de conservación	Bueno	Bueno
Precio (€)	575.000	294.496
Valor unitario (€/m ²)	3.833	3.272
Operación	Oferta en venta	Oferta en venta
Fuente informativa	Particular	Particular
Fecha	14/04/2009	14/03/2009
Teléfono / Referencia	608 995 027	626 125 919
Otros	www.idealista.com Ref.ww2176545	www.idealista.com Ref.vc1997064

DATOS	Testigo 5	Testigo 6
Localidad	Rubí	Rubí
Dirección	Ps. Riera,1	c/ Magallanes,1
Superficie construida(m ²)	115	93
Tipología	Dúplex	Dúplex
Antigüedad años	5	2
Ascensor	Si	Si
Dormitorios / Baños	3 / 2	3 / 2
Calidad	Media	Media
Reformas	Ninguna	Ninguna
Estado de conservación	Bueno	Bueno
Precio (€)	289.000	380.000
Valor unitario (€/m ²)	2.513	4.086
Operación	Oferta en venta	Oferta en venta
Fuente Informativa	Particular	Particular
Fecha	16/03/2009	23/02/2009
Teléfono / Referencia	695187 900	630 052 480
Otros	www.idealista.com Ref.ww1486999	www.idealista.com Ref.ww2077810

En los testigos elegidos se han contemplado fecha, ubicación, superficie y calidad constructiva.

9.- CÁLCULO DE VALORES TÉCNICOS

Hay muchos tipos de métodos matemáticos y cualitativos que pueden utilizarse en valoraciones. El método de análisis de regresión simple es un método matemático ampliamente utilizado en distintos países para el análisis de datos de mercado así como en la estimación del Valor de Mercado. Para utilizar este método es preciso proceder previamente a la homogenización de las muestras respecto al inmueble objeto de tasación.

9.1.- Homogenización de muestras. Es un procedimiento por el cual se analizan las características del inmueble que se tasa en relación con las muestras obtenidas en el estudio de mercado, con el objeto de deducir, por comparación entre sus similitudes y diferencias, un precio homogenizado.

No existe biografía publicada sobre los criterios de homogenización que deben gobernar los sistemas de fijación de precios en los productos inmobiliarios. La experiencia del tasador es, hoy determinante. En el presente informe de Tasación se ha tomado para los cálculos de la homogenización alguna bibliografía de Tesis Doctoral de la UPC, siendo la siguiente:

Coefficiente (1) Superficie : A mayor superficie de la vivienda o inmueble, su valor será menor. Por lo contrario a menor superficie, el valor unitario de la vivienda será mayor.

Si queremos homogenizar los valores unitarios, según las superficies de los inmuebles con el piso a tasar, al de mayor superficie le sumaremos el coeficiente corrector y al de menor superficie se lo restaremos.

Ponderaremos la diferencia respecto al principal y aplicaremos un coeficiente corrector del 4% los primeros tramos de 10 m², y los restantes tramos (10m²) aplicaremos un 2%.

Coficiente (2) Antigüedad: Si la muestra es más moderna que el piso a tasar le restaremos el coeficiente corrector. Si la muestra es más "vieja" tiene más años de antigüedad que el inmueble que estamos tasando le sumaremos el coeficiente corrector.

Aplicaremos un 5% por cada década. En caso que la diferencia no coincida con una década o la mitad, podemos calcular el porcentaje de cualquier cantidad de años.

Coficiente (3) Ascensor: Aplicaremos un coeficiente corrector del 10% si la muestra tiene ascensor y el inmueble a valorar no.

Coficiente (4) Ubicación: Si la ubicación de la muestra es buena, similar al piso a tasar, le aplicaremos un coeficiente 1.

Si la muestra está mejor ubicada que el piso a tasar, le restaremos un 5%, pero si esta peor situada, le sumaremos un 5%.

Coficiente (5) coeficiente de mercado : Para obtener este valor, se ha encargado un estudio de mercado a una empresa especializada en el análisis y prospección del mercado residencial. Las conclusiones del estudio de mercado, que se anexa al presente informe de tasación apuntan que el producto inmobiliario en esta zona tiene un riesgo moderado de caída de precios en los próximos a 5 años. Se aplicará un coeficiente de 0,95 atendiendo al informe mencionado.

Cálculo homogenización

Muestra N°	Dirección	Supm2	Precio €/m2	coef 1	coef 2	coef 3	coef 4	Precio Corregido €/m2	Precio Corregido €
1	Sant Cugat,64	75	3.089	0,92	0,92	0,90	1,05	2.470,73	185.304,79
2	c/ Joan Fivaller,2	110	3.136	1,02	0,92	0,90	1	2.648,54	291.339,42
3	c/ Sant Ignasi,16	150	3.833	1,11	0,93	0,90	1	3.561,13	534.168,80
4	Can N'Oriol, 45	90	3.272	0,95	0,93	0,90	1	2.601,73	234.155,77
5	Ps. Riera,1	115	2.513	1,04	0,92	0,90	1,05	2.272,19	261.302,34
6	c/ Magallanes,1	93	4.086	0,96	0,90	0,90	1	3.177,27	295.486,44
Sumatoria de superficies		633	Sumatoria precios corregidos					1.801.757,56	

$$\text{Valor medio ponderado} = \frac{1.794.318,9}{633} = 2.834,62 \text{ euros } m^2$$

$$\text{Valor medio ponderado corregido y homogenizado} = 2.834,62 \text{ euros}/m^2 * \text{coeficiente (5)} \\ = 2.692,88 \text{ euros}/ m^2$$

9.2.- Cálculo del Valor en Venta. Análisis de regresión simple: Es una técnica estadística cuyo propósito es cuantificar la relación entre dos o más grupos de datos, generalmente conocidos como variables (dependiente – independiente). El objetivo de esta técnica, normalmente, es realizar predicciones cuantitativas acerca de una de las variables dependientes.

El modelo matemático de cálculo responde a la siguiente ecuación:

$$V_i = m \cdot X_i + b$$

Donde:

V_i = Variable dependiente (precio o valor más probable que se busca)

m = Coeficiente del peso de la variable explicativa x (Superficie).

X_i = Variable independiente o explicativa (superficies)

Muestra N°	X_i Superficie (m ²)	V_i Valor de Mercado (euros)	$V_u = \frac{V_i}{X_i}$ Valor de Mercado Unitario (euros / m ²)	$(V_u)^2$ $\left(\frac{\text{euros}}{m^2}\right)^2$
1	75	185.304,79	2.470,73	6.104.509,37
2	110	291.339,42	2.648,54	7.014.765,09
3	150	534.168,80	3.561,13	12.681.613,64
4	90	234.155,77	2.601,73	6.769.003,04
5	115	261.302,34	2.272,19	5.162.866,76
6	93	295.486,44	3.177,27	10.095.067,20
n = 6	$\sum X_i =$ 633,00	$\sum V_i =$ 1.801.757,56	$\sum V_u =$ 16.731,59	$\sum V_u^2 =$ 47.827.825,10
Media aritmética	$\bar{X} = \frac{\sum X_i}{n} =$ 105,50	$\bar{V} = \frac{\sum V_i}{n} =$ 300.293	$\frac{\sum V_u}{n} =$ 2.788,60	

Muestra N°	$X_i V_i$ (x 1000)	X_i^2	V_i^2 (x 10 ⁶)
1	13898	5625	34338
2	32047	12100	84879
3	80125	22500	285336
4	21074	8100	54829
5	30050	13225	68279
6	27480	8649	87312
n= 6	$\sum X_i V_i =$ 204675	$\sum X_i^2 =$ 70199	$\sum V_i^2 =$ 614973

Cálculo de la ecuación: Sustituyendo los valores (obtenidos en la tabla anterior) en las fórmulas siguientes, y cuyos valores presentamos abajo, obtenemos:

- Recta de Regresión: $V_i = m \cdot X_i + b$

$$m = \frac{\frac{\sum X_i V_i}{N} - \bar{X} \cdot \bar{V}}{\frac{\sum X_i^2}{N} - \bar{X}^2} \quad ; \quad b = \bar{V} - m \cdot \bar{X}$$

$$V_i = 4268,9 \cdot X_i - 150081$$

- Representación gráfica: Este tipo de diagrama ofrece una imagen visual de la relación entre dos variables numéricas.

Gráfico de Dispersión de Valores

La estimación de la recta se realiza por el método de los mínimos cuadrados ordinarios y el grado de la bondad del modelo estimado (ajustado) se mide mediante el coeficiente de determinación (R^2) cuyos valores están entre 0 y 1. En la medida en que se acerque a 1 querrá decir un mayor grado de ajuste y, por tanto, supondremos que la recta estimada es buena para nuestras inferencias (contrastos o predicciones).

Resumen de los principales estadísticos de la variable euros/m²:

Numero de muestras representativas del universo muestral	6
Media aritmética de precios unitarios (euros / m ²)	2.788,60
Desviación estándar de la muestra (euros / m ²)	441,61
Coeficiente de variación "CV"	15,84%
Error típico de la dispersión	180,29
Error Muestral al nivel de confianza del 90 % (euros / m ²)	297,47
Valor unitario mínimo de la muestra representativa (euros / m ²)	2.491,13
Valor unitario máximo de la muestra representativa (euros / m ²)	3.086,07
Coeficiente de correlación lineal de Pearson:	0,92
Coeficiente de Determinación	84,26
Valor unitario medio ponderado homogenizado	2.692,88
Superficie Adoptada m ² a efectos de valoración – vivienda -	105,16
Superficie Adoptada m ² a efectos de valoración –terrazza -	42,93 ⁽¹⁾
VALOR MÁS PROBABLE DE MERCADO , obtenido a partir del valor homogenizado	
	294.743,79 €
Valor unitario :	2.802,81 €/ m ²

(1)

Si la superficie de la terraza es < al 15% de la superficie de la vivienda, el 50% de su superficie se sumará a la de la vivienda y se multiplicará por el valor unitario homogéneo/m².

Si la terraza es > del 15% de la superficie del inmueble, multiplicaremos la totalidad de la superficie de la terraza por el 10% del valor unitario homogéneo/m².

2.- Análisis estadístico:

El análisis estadístico de las muestras se ha realizado por el método de regresión lineal a partir de dos variables unidimensionales (superficie y oferta de venta).

La tendencia de las series o "puntos" muestra una pendiente muy positiva y el corte con el eje de ordenadas es positivo. La recta en la gráfica representada entre los valores superficie y oferta de venta se ha calculado de tal forma que la desviación de esta recta respecto a los precios actuales sea mínima (método de los mínimos cuadrados).

Coeficiente de correlación lineal de Pearson es indicador de cuán cercanos se encuentran los puntos del diagrama de dispersión a la recta que se puede imaginar pasando entre ellos, es decir, tratan de medir el grado de asociación que existe entre las dos variables y se calcula:

$$r = \frac{\frac{\sum X_i V_i}{N} - \bar{X} \cdot \bar{V}}{\sqrt{\frac{\sum X_i^2}{N} - \bar{X}^2} \cdot \sqrt{\frac{\sum V_i^2}{N} - \bar{V}^2}}$$

El Coeficiente de Determinación R^2 es una forma de expresar la calidad de la regresión: muestra un coeficiente de determinación más bien alto, aunque no perfecto, por tanto será necesario asumir la bondad del sistema matemático.

La bondad del ajuste de esta estimación se basa, además de tener en cuenta la homogeneidad de las observaciones de los testigos (precio por metro cuadrado, principalmente), en que el coeficiente de determinación (84,26) es lo suficientemente alto. Esto significa que los metros cuadrados explican el 84,26% del valor de los inmuebles. En consecuencia, en base a esta muestra de testigos podemos realizar predicciones bien ajustadas.

También debemos estudiar la dispersión del "universo muestral" mediante el cálculo de la desviación estándar o típica de la muestra (454,86 euros / m²) y el coeficiente de variación (15,84%) que mide en % la concentración *Gausiana* o desviación respecto de la media. A partir de estos datos se obtienen los valores mínimo (2.491,13 euros / m²) y máximo (3.086,07 euros / m²) respecto a la media (+ / - error muestral) al nivel de confianza de un 90 % obteniendo un error muestral de 297,47 euros / m².

10.- VALOR DE MERCADO

Conforme con la finalidad convenida en esta valoración, con los criterios y métodos de valoración utilizados, con el análisis de la documentación que se aporta, con las comprobaciones que esta perito ha realizado y con las definiciones y alcance que figuran en el presente Informe de Valoración, es mi opinión que, a 7 de abril de 2009, fecha de visita del inmueble:

- El valor más probable **del inmueble libre** es de : 294.743,79.-€
- El valor del inmueble amparado al expediente n° 08-1-0533-86 es de 174.643,20.-€, de acuerdo con lo que dispone el Decreto 244/2005 del 11 de noviembre.

11.- COMPROBACIONES

Identificación física del inmueble mediante su localización	Sí
Inspección ocular interna	Sí
Comprobación de su descripción	Sí
Comprobación de superficie	Sí
Comprobación de servidumbres visibles	Sí
Comprobación de su estado de construcción o conservación aparente	Sí
Comprobación estado de ocupación y uso	Sí
Comprobación régimen de protección pública	Si
Comprobación adecuación al planeamiento urbanístico	Sí
Régimen de protección urbanística histórica	Sí
Copia de la escritura+	No
Plano de situación	No
Plano urbanístico	Np
Croquis del inmueble	Sí
Información Registral según normativa	No
Información catastral	Sí
Informe y análisis económico para el mercado inmobiliario	Sí
Reportaje fotográfico	Sí

12.- CONSIDERACIONES

PRIMERA.- Después de haber analizado minuciosamente toda la documentación y los datos obtenidos, así como las precedentes consideraciones, del tratamiento estadístico del universo muestral propuesto, se concluye que el VALOR del inmueble en el supuesto de la descalificación dentro de los próximos 6 meses, asciende a la cantidad de : DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE Euros (294.743,79.-€)

SEGUNDA.- El Valor máximo legal asciende a la cantidad de: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON VEINTE CÉNTIMOS (174.643,20.-€)

Con las siguientes advertencias y condicionantes:

1.- La valoración parte del supuesto que el inmueble se halla libre de cargas, gravámenes y responsabilidades de cualquier clase, así como al corriente en el pago de impuestos, contribuciones, tasas, arbitrios, etc., que pudieran afectarlo. En su caso, su cuantificación económica debería deducirse de cada uno de los valores calculados para el inmueble y, especialmente, del valor de tasación.

2.- Para realizar el Informe de Valoración se ha procedido a una inspección ocular exterior e interior del inmueble. No se han realizado otras comprobaciones o ensayos para determinar con detalle su grado de conservación y el de su estructura -que se presumen correctos - ni para determinar la existencia de vicios ocultos o defectos de construcción no aparentes o visibles que pudieran afectar los valores asignados.

3.- Sin afectación urbanística alguna ni expediente de disciplina urbanística. Aparentemente no existen cargas urbanísticas pendientes. En el caso que existieran cargas o cuotas pendientes de pago, el Valor de Tasación del inmueble quedará disminuido en la cantidad que corresponda. Se presume también que no existen procedimientos administrativos o judiciales que alteren la legalidad y uso del inmueble que se valora.

4.- De la documentación e información utilizada para el trabajo de valoración, facilitada por terceros, que se indica en el Informe de Valoración y se adjunta al mismo, se considera fidedigna y completa. Esta perito no asume responsabilidad sobre su veracidad y las consecuencias que la falta de ésta pudiera tener sobre el valor.

5.- Se ha considerado suficiente la documentación e información proporcionada por el solicitante del presente informe, que son las que se indican. Este perito no asume responsabilidades sobre las consecuencias que pudieran derivarse de documentación o información no facilitada, si su contenido pudiera afectar al resultado del informe.

6.- El Informe de Valoración sólo podrá ser utilizado con la finalidad que se indica en los antecedentes. Esta perito no asume responsabilidad alguna por la utilización de la valoración para fines distintos del señalado.

7.- Los datos de carácter personal que constan en el fichero de esta perito se han utilizado exclusivamente para elaborar el Informe de Tasación y para realizar las gestiones derivadas del mismo. Estos datos están protegidos según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre.

8.- Esta valoración no se ajusta a los requisitos sobre las normas de valoración de bienes inmuebles para determinadas entidades financieras, por lo que no es válida para el mercado hipotecario, cobertura de provisiones técnicas de entidades aseguradoras, ni determinación del patrimonio de inversión colectiva.

Y, en cumplimiento de la labor encomendada, la perito que suscribe emite el presente INFORME DE VALORACIÓN, manifestando que, en el supuesto de que el mismo tuviera la finalidad prevista en el Art. 265.4 de la Ley 1/ 2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil, así como a tenor de lo que dispone el Art. 335.2 del referido Cuerpo Legal, esta perito quiere dejar constancia y firmeza de que ha actuado con la máxima objetividad posible, de buena fe y conforme a su leal saber y entender así como de las reglas de la práctica y deontología profesiones, y abstraída de cualquier interés en conflicto que pudiera surgir.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente INFORME compuesto de 20 hojas más los anexos, según mi leal saber y entender en Barcelona a 22 de abril de 2009.

13.- ANEXOS

AL PRESENTE INFORME SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES ANEXOS:

- INFORME Y ANÁLISIS ECONÓMICO
- CROQUIS DEL INMUEBLE
- FOTOGRAFÍAS
- Nota Informativa de "Habitatge"

COL·LE
PROPIE

DE LA
LIÀRIA

Informes y Análisis
Evaluaciones por el
Mercado Inmobiliario

CÓDIGO DE CONSULTA: [REDACTED]

19/04/2009

LOCALIZACIÓN Y REFERENCIA

Sociedad Tasadora (ninguna)
Solicitante [REDACTED]
Expediente del tasador [REDACTED]
Código de Informe IAEMI [REDACTED]

Localización de la vivienda
Provincia BARCELONA
Municipio [REDACTED]
Código Postal [REDACTED]
Calle [REDACTED]

Realizados los estudios automatizados a partir de los datos suministrados y de las bases de datos disponibles, estimamos que los elementos tasados están en el rango indicado y sugerimos el coeficiente aplicable que sigue. La utilización de dichos valores está sujeta a la valoración de la Sociedad Tasadora o Tasador y siempre bajo su exclusiva responsabilidad.

Rango B
Coeficiente 0,95

Rating Inmobiliario del producto a 5 años: 9,0

Detalle por elementos

id	Tipología - Descripción	Rango	Coeficiente	
1	Duplex	B+	0,95	(*)

Notas:

(*) El producto no ha podido ser geoposicionado con precisión, por lo que el coeficiente hipotecario, ha sido calculado en base a su área de análisis no pudiéndose profundizar a nivel de su entorno inmediato.

Una VIVIENDA

I. DATOS BÁSICOS DEL ANÁLISIS

Sociedad Tasadora (ninguna)
Solicitante
Expediente del tasador
Código de informe IAEMI

Localización de la vivienda
Provincia BARCELONA
Población
Código Postal
Calle

I.1 Datos técnicos de la vivienda analizada

id	Tipología - Descripción	Uds	Precio total	Sup. Constr.	Año Constr.	Año Rehab.
1	Duplex	1	345.000 €	110 m2	2.004	2.004

II. SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO Y TENDENCIA A NIVEL PROVINCIAL

II.1 Demanda

	Año					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Variación del nivel de demanda de viv nueva	-1,5 %	-4,9 %	-6,5 %	-2,5 %	-1,0 %	-0,7 %
Variación del nivel de demanda de viv usada	17,7 %	8,0 %	4,6 %			
Variación del nivel de demanda de viv usada 12 últimos meses						4,6 %
					Fecha	31/12/2005

II.2 Oferta

	Año					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Variación Tiemp. Med. Vta. Vivienda Nueva	12,2 %	16,6 %	19,2 %	11,5 %	-9,9 %	-37,9 %

II.3 Precios

	Año					
	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Variación de precios de vivienda nueva	15,6 %	16,1 %	8,0 %	4,0 %	2,0 %	2,0 %
Variación de precios de vivienda usada	24,1 %	17,1 %	17,5 %			
Variación de precios de vivienda usada 12 últimos meses						22,6 %

III. SITUACIÓN GENERAL DEL MERCADO EN EL MUNICIPIO Y EN EL ÁREA DE ANÁLISIS

III.1 Precios y superficies más vendidos

		Análisis por Precio	
		Moda Precio	Moda Superficie
		€ / m ² x 1000	m ²
Municipio	Vivienda Nueva	3,01 / 3,46	92 / 106
	Vivienda Usada	2,28 / 2,62	80 / 92
Área de Análisis		€ / m ² x 1000	m ²
	Vivienda Nueva	3,01 / 3,46	92 / 106
	Vivienda Usada	2,28 / 2,62	80 / 92
	Vivienda Usada de antigüedad Similar a la analizada	2,28 / 2,62	106 / 122

III.2 Variaciones del mercado

	Municipio				Área de Análisis			
	Año	Año	Año	12 últ m	Año	Año	Año	12 últ m
Variación del precio medio m ² de viviendas nuevas	2006	2007	2008	12 últ m	2006	2007	2008	12 últ m
	12,2 %	1,2 %	-2,6 %	-2,6 %	12,2 %	1,2 %	-2,6 %	-2,6 %
Variación del precio medio m ² de viviendas usadas	2006	2007	2008	12 últ m	2006	2007	2008	12 últ m
	15,4 %	1,4 %	-3,4 %	-3,4 %	15,4 %	1,4 %	-3,4 %	-3,4 %

III.3 Ciclo Inmobiliario

Fuera del Área Metropolitana
Período de máx. variación negativa de los precios > 5% en los últimos 10 años

Área de Análisis
Período de máx. variación negativa de los precios > 5% en los últimos 10 años

III.4 Variación del nivel de demanda

	Año			
	2006	2007	2008	2009
Variación del nivel de demanda en el Municipio	-0,4 %	-0,7 %	0,1 %	-0,1 %

III.5 Variación del nivel de Oferta

	Año					
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Variación del nivel de oferta en el Municipio	5,7 %	-1,5 %	0,4 %	-37,1 %	-41,4 %	37,0 %

III.6 Parque de Viviendas

	Viv. Principales	Viv. Secundarias	Viv. Vacías
Parque de Viviendas en el Municipio al año 2017	76,5 %	9,7 %	13,8 %

IV. COMPARACIÓN DE LA VIVIENDA OBJETO DE ESTUDIO, EN CUANTO A PRECIOS Y SUPERFICIE, CON EL MERCADO DEL ÁREA DE ANÁLISIS

1

1 Uds de Duplex, entre 106 y 122 m²

IV.1 En relación con el total de mercado

Tramo de Precios Absolutos	Qué representa cada tramo de precios en el total del mercado	Qué representa la superficie elegida en cada tramo de precios	Qué representa cada tramo de precios en el mercado de la superficie elegida
Inferior 262 / 301 € x 1000	14,2 %	33,3 %	45,3 %
Elegido 301 / 346 € x 1000	12,9 %	19,1 %	23,6 %
Superior 346 / 398 € x 1000	11,2 %	14,9 %	16,0 %
Más vendido 198 / 228 € x 1000	18,5 %	2,1 %	3,8 %
		Amplitud total del mercado de la vivienda en el Área de Análisis	7,1 %
		Precio m ² Vivienda / Precio m ² del Área de Análisis	1,24
		Viviendas de precio igual o inferior en el Municipio	63,0 %

V.1 EVOLUCIÓN DEL AREA DE ANÁLISIS

Contraste Precio/m²

Contraste Superficies

Contraste Precios Totales

V.2 SITUACIÓN DEL MERCADO EN EL ÁREA DE ANÁLISIS ÚLTIMO TRIMESTRE

Contraste Precio/m²

Contraste Superficies

Contraste Precios Totales

PLANO DE EMPLAZAMIENTO-SITUACIÓN ACTUAL

PLANTA BAJA

SUPERFICIE CONSTRUIDA 52.58 m²
 SUP. ÚTIL 48.41 m²
 SUP. TERRAZA 42.93 m²

CI
 RUBÍ
 Provincia: Barcelona

PLANTA ALTA

SUPERFICIE CONSTRUIDA 52.58 m²
SUP. ÚTIL 48.41 m²

C/
RUBÍ
Provincia: Barcelona

ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS

ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS

ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS

ILUSTRACIONES FOTOGRAFICAS

 Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Secretaria d'Habitatge

Barcelona, 14 de/d' Abril de 2009

El preu màxim de venda actual, en segones i posteriors transmissions, dels habitatges de/amb protecció oficial promoció privada, règim general i/o els habitatges declarats protegits, situats a la localitat de emparats per l'expedient 08-
36, és de:

- 1940'48 € m2 útil d'habitatge
- 1164'28 € m2 de garatge i/o traster vinculat/s

d'acord amb el que disposa el Decret 244/2005, d'11 de novembre.

Per calcular el preu de venda del garatge i traster, es computaran com a màxim, 25 m2 de garatge i 8 m2 de traster, encara que la superfície real sigui superior.

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge
Servei d'Informació, Qualitat de Processos
i Atenció Ciutadana

Consuelo Fernández González
Cap del Negociat d'Informació i Atenció Ciutadana

Servei d'Informació, Qualitat de Processos i Atenció Ciutadana

Nota: aquesta informació es lliura a efectes exclusivament informatius i no genera cap altre dret que no sigui l'establert a la normativa vigent.

Aragó 244-245
08007 Barcelona
Tel. 93 214 70 00
Fax 93 214 70 69
www.mediambiament.net

Conclusiones

Enfatizando que el presente trabajo se divide en dos secciones, siendo la presente la primera, donde se presentan las generalidades de la metodología específica, y sobre todo el caso práctico de un avalúo realizado en Barcelona. Mostrando las particularidades comúnmente utilizadas, podemos observar que se basan en estudios intensivos del mercado inmobiliario, con metodologías tradicionalmente utilizadas, complementadas con metodologías estadísticas.

En el análisis del caso podemos encontrar bastantes similitudes con los trabajos a los que estamos habituados a enfrentarnos, en nuestro entorno inmediato, quizás estas semejanzas, se deben que en mucho del conocimiento al respecto que se maneja en México, es heredado de esas latitudes, con tal vez un poco de adecuación de nuestras circunstancias particulares.

Ta bien hemos de reconocer que se trata de un trabajo muy objetivo, basado en estudios de mercado real, adosado de un análisis estadístico exhaustivo, por lo que sus resultados están plenamente respaldados, más allá de los criterios superfluos del valuador común.

Cada quien podrá sacar las obcecaciones al respecto, incluso tratar de adoptar ciertas consideraciones, en lo particular, nosotros resaltaríamos que el valor concluido, no fue el clásico promedio de los resultados arrojados por las diferentes metodologías utilizadas. Por un lado, método tradicional de homogenización (en base a factores, más o menos soportados) y el método estadístico de regresión línea múltiple (MCO⁸), sino que se le da el crédito total a este último.

En nuestro próximo trabajo, segunda parte del presente, hemos de continuar abordando la Metodología de Comparación de Mercado, aplicado a la valoración inmobiliaria, con el segó de objetividad del presente dictamen de Tasación Presentado. Trinando de explicar cada uno de los apartados, en este, aplicado.

⁸ En estadística, los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) o mínimos cuadrados lineales es el nombre de un método para encontrar los parámetros poblacionales en un modelo de regresión lineal. Este método minimiza la suma de las distancias verticales entre las respuestas observadas en la muestra y las respuestas del modelo. El parámetro resultante puede expresarse a través de una fórmula sencilla, especialmente en el caso de un único regresor.

Bibliografía:

Centre de Política de Sòl i Valoracions, (1987). Estructura del Mercat residencial a Barcelona-Ciutat. D.G. D'Arquitectura i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona, Barcelona.

CUELLAR, U. L., (1995). Homologación de Inmuebles Comparables en el Enfoque de Mercado. D.F.: IMVAC.

DE Garay, y. C., (1995). Introducción a la Valuación. Hermosillo: Instituto de Valuación de Sonora.

GARCÍA, ALMIRALL. Pilar, (2007). Introducción a la Valoración Inmobiliaria. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

GUAJARDO, V. G., (1996). Valuación de inmuebles, Métodos: físico, capitalización, mercado", Compilación de métodos de valuación. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.

HERMOSILLO, M. A., (2001). Estudio descriptivo de los métodos utilizados en la valuación inmobiliaria para la determinación de los factores de homologación en las investigaciones de mercado. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León.

HUMARÁN NAHED, Iván, (2008). La formación Espacial de los Valores Comerciales, Un Análisis para las Principales Ciudades Catalanas.

HUMARÁN NAHED, Iván, (2010). La Formación y Distribución Espacial de los Valores Inmobiliarios: El Caso de la Mazatlán, Tesis Doctoral, Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

International Valuation Standards Council, (2017).

MORA MARTÍNEZ, Jairo, et al (2019), Método Comparativo o de Mercado, Estadística Aplicada a Avalúos Inmobiliarios.

Roca Cladera, Josep, (1986). Los Precios del Suelo en el Ámbito Metropolitano, Comparació Metropolitana de Barcelona.

Roca Cladera, Josep, (1987). Manual de Valoraciones Inmobiliarias, Ariel Economía. Barcelona.

LAS COORDENADAS UTM (UNIVERSAL TRANSVERSA MERCATOR)

Ciro TORRES CASTRO⁹

Resumen

Las coordenadas UTM (en inglés Universal Transversa Mercator), inicialmente fueron desarrolladas por E.E.U.U. con fines militares, y son resultado de la proyección sobre un plano cartográfico de las coordenadas provenientes de la superficie geodésica de referencia; por consiguiente, para conocer las coordenadas UTM de un punto sobre la superficie terrestre, debemos previamente conocer sus coordenadas geodésicas (comúnmente llamadas geográficas) expresadas en latitud y longitud.

Para obtener las coordenadas UTM debemos hacer uso de un sistema de proyección cuando la superficie que estemos considerando es tan grande que tendremos que considerar la esfericidad terrestre en la representación cartográfica. La parte de la tierra entonces representada en papel u otro soporte se denomina "mapa". Esta representación de la tierra entra dentro del campo de la Geodesia.

En México las coordenadas UTM se comenzaron a utilizar en 1950 por la secretaria de la Defensa Nacional y posteriormente lo haría el INEGI. Hoy en mayor medida en trámites gubernamentales a nivel federal se emplean las coordenadas UTM, como es el caso de solicitudes de concesión de ZFMT (Zona Federal Marítimo Terrestre), manifestación de impacto ambiental (MIA); expedición de certificados parcelarios y planos ejidales; por citar algunos. A nivel local en el caso de los inmuebles rústicos inclusive con superficies pequeñas, se exige un plano topográfico georreferenciado mediante el sistema de referencia válido, que determine con exactitud de manera indubitable la posición del mismo. Cabe hacer mención, que lo anterior, fue derivado de la publicación de la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con fines estadísticos y geográficos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de enero de 2012, es de observancia obligatoria para las Unidades del Estado que intervengan o participen en la generación, captación e integración de datos catastrales y registrales, para propósitos estadísticos y geográficos el empleo de las coordenadas UTM para sus planos catastrales. Es por ello, que ha tomado gran relevancia el uso de las coordenadas UTM.

Palabras clave: Coordenadas UTM, Sistemas Coordinados, Coordenadas Geográficas

⁹Maestría en Valuación Inmobiliaria, Miembro Activo del Colegio Nacional de Valuadores Posgraduados, A.C.,
E-mail: ing.cirotorres@gmail.com

THE UTM COORDINATES (UNIVERSAL TRANSVERSA MERCATOR)

Ciro TORRES CASTRO¹⁰

Abstract

The UTM (Universal Transverse Mercator) coordinates were initially developed by the U.S.A. for military purposes, and are the result of the projection on a cartographic plane of the coordinates from the reference geodetic surface; therefore, to know the UTM coordinates of a point on the earth's surface, we must first know its geodetic coordinates (commonly called geographic) expressed in latitude and longitude.

To obtain the UTM coordinates we must make use of a projection system when the surface we are considering is so large that we will have to consider the terrestrial sphericity in the cartographic representation. The part of the earth then represented on paper or other media is called a "map." This representation of the earth falls within the field of Geodesy.

In Mexico, the UTM coordinates began to be used in 1950 by the Secretary of National Defense and later by INEGI. Today, to a greater extent, in government procedures at the federal level, UTM coordinates are used, as is the case of concession applications from ZFMT (Federal Maritime Terrestrial Zone), environmental impact manifestation (MIA); issuance of parcel certificates and common land plans; to name a few. At the local level, in the case of rustic properties even with small surfaces, a geo-referenced topographic plan is required by means of the valid reference system, which undoubtedly defines its position with exactitude. It should be mentioned that the above was derived from the publication of the Technical Standard for the Generation, Capture and Integration of Cadastral and Registry Data for statistical and geographic purposes, published in the Official Gazette of the Federation on January 16, 2012, it is mandatory to observe the State Units that intervene or participate in the generation, collection and integration of cadastral and registry data, for statistical and geographic purposes, the use of UTM coordinates for their cadastral plans. That is why the use of UTM coordinates has taken on great relevance.

Key Words: UTM Coordinates, Coordinate Systems, Geographic Coordinates

¹⁰Master in Real Estate Valuation, Active Member of the National College of Postgraduate Appraisers, A.C.,
E-mail: ing.cirotorres@gmail.com

Introducción

El sistema de coordenadas UTM fue desarrollado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos y es el Servicio de Defensa de Estados Unidos con fines militares quien lo estandariza para su empleo mundial en la década de 1940 para disponer de una cartografía adecuada y de coordenadas rectangulares a escala mundial. En México la Proyección Cartográfica se aplica desde julio de 1950, iniciando en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El sistema se basó en un modelo elipsoidal de la Tierra, tomando como base el elipsoide de Clarke de 1866 para el territorio de los 48 estados contiguos. En la actualidad se usa el elipsoide WGS84 como modelo de base para el sistema de coordenadas UTM. Se fundamenta en las características de la proyección Transversa de Mercator también denominada proyección de Gauss-Kruger que a su vez es una variante de la proyección Mercator que fue desarrollada por el geógrafo flamenco Gerhard Kremer en 1569, denominado Mercator al latinizar su apellido.

Esta proyección fue adoptada internacionalmente tras la recomendación de la Asociación Internacional de Geodesia y la Unión Cartográfica Internacional que ya habían dictaminado sobre la conveniencia de su adopción para solucionar de una manera general el problema de la representación cartográfica global y de ahí el nombre de universal en su denominación oficial (Ruiz Morales, 1988).

Para la representación cartográfica del globo terrestre, existe un gran problema, debido a que no existe la forma de representar toda la superficie desarrollada sin deformarla e incluso de llegar a representarla fielmente, ya que la superficie de una esfera o elipsoide no es desarrollable en su conversión a una representación plana.

El sistema de coordenadas UTM es un sistema de proyección geodésica en el cual se construye geoméricamente el mapa de manera que los meridianos y paralelos se transformen en una red regular, rectangular, de tal forma que se conserven los ángulos originales. A diferencia del sistema de coordenadas geográficas, expresadas de manera angular como longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se expresan en metros. Este sistema emplea una proyección "conforme", es decir, que conserva los ángulos y casi no distorsiona las formas, pero inevitablemente sí lo hace con distancias y áreas.

Para lograr lo anterior, se hace uso de la cartografía matemática, cuyo objeto consiste en reunir, analizar y procesar la información obtenida en diversas regiones de la Tierra y representar éstas gráficamente a una escala reducida, cuidando todos los elementos y detalles sean claramente visibles, facilitando la lectura e interpretación de los aspectos graficados.

Marco conceptual

Al hablar de coordenadas UTM es indispensable antes referir los siguientes conceptos:

Geodesia: La Geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la Tierra. Esto incluye la determinación del campo gravitatorio externo de la tierra y la superficie del fondo oceánico. Dentro de esta definición, se incluye también la orientación y posición de la tierra en el espacio.

A su vez a la geodesia la podemos dividir en las siguientes especialidades:

- Geodesia geométrica
- Geodesia física
- Geodesia espacial
- Microgeodesia.

Para el fin del presente artículo, nos centraremos en el concepto de la geodesia geométrica, siendo esta la encargada de determinar la forma y dimensiones de la Tierra desde el punto de vista geométrico, lo que incluye la determinación de coordenadas de puntos sobre la superficie terrestre.

Elipsoide: Como sabemos la tierra no es redonda, y su figura se asemeja a una naranja o una “esfera achatada por los polos”, y no existe figura geométrica alguna que la represente, debido fundamentalmente a las irregularidades existentes.

Este elemento de representación de la tierra se le denomina ELIPSOIDE, y es el resultado de revolucionar una elipse sobre su eje.

Geoide: superficie gravimétrica, difiere ligeramente del elipsoide (la gravedad daría con el relieve superficial y submarino), es la superficie teórica de la tierra que une todos los puntos que tienen igual gravedad.

El Elipsoide y el Geoide

- El Sistema Geodésico Mundial
– WGS 1984
- Es el que mejor se asemeja a la forma de la Tierra

Datum: Se define el Datum como el punto tangente al elipsoide y al geoide, donde ambos son coincidentes.

Cada Datum está compuesto por:

a) un elipsoide, definido por a,b, aplastamiento.

b) un punto llamado "Fundamental" en el que el elipsoide y la tierra son tangentes. Este punto "Fundamental" se le define por sus coordenadas geográficas longitud y latitud, además del acimut de una dirección con origen en el punto de "fundamental".

Existen numerosos datum; los más utilizados por el INEGI en México son:

North American Datum of 1927 (NAD27).

World Geodetic System 1984 (WGS- 84).

International Earth Rotation Service Terrestrial Reference Frame of 1992 (ITRF92).

MARCOS DE REFERENCIA GEODÉSICOS

- ▶ Constituyen la materialización del sistema de referencia sobre la superficie terrestre (Red Geodésica Nacional Activa del INEGI).
- ▶ Un sistema de referencia se materializa mediante un conjunto de mojones geodésicos implantados en una región, a los que se le han asignado coordenadas.
- ▶ Son las redes de puntos de los Sistemas de Referencia.
- ▶ IRTF (International Terrestrial Reference Frame–Marco de Referencia Terrestre Internacional).

Actualmente en el INEGI su Red Geodésica Nacional Activa (RGNA) está conformada por estaciones GPS permanentes o activas, se emplea como marco de referencia el ITRF08 época 2010.0, asociado al elipsoide de referencia definido en el GRS80.

Las coordenadas geodésicas: están definidas por paralelos y meridianos, los cuales forman una retícula que envuelve a la Tierra para poder ubicar y localizar cualquier punto en su superficie, son coordenadas angulares y están referidas al plano ecuatorial, al meridiano de Greenwich y a una superficie de referencia denominada elipsoide, cuyos parámetros geométricos son conocidos; y se expresan como Latitud, Longitud y altura (ϕ, λ, h).

Las proyecciones cartográficas: Son transformaciones matemáticas que nos permiten representar una superficie esférica o geoidal sobre una superficie plana; esto es, nos permite representar (proyectar) a la esfera en el plano, y convertir las coordenadas geográficas (latitud & longitud) en coordenadas cartesianas (x & y). Las proyecciones estudian las distintas formas de desarrollar la superficie terrestre minimizando, en la medida de lo posible, las deformaciones sufridas al representar la superficie terrestre. En todos los casos conservan o minimizan

los errores, dependiendo de la magnitud física que se desea conservar; su superficie, las distancias, los ángulos, etc., teniendo en cuenta que únicamente se podrá conservar una de las magnitudes anteriormente descritas y no todas a la vez.

Características y Especificaciones de la Proyección Universal Transversa Mercator (ver figura 3.2).

- ▶ Se utiliza el cilindro en condición de secante, como superficie auxiliar extensible, son secciones rectas elípticas que guardan proporcionalidad con los parámetros del elipsoide adoptado.
- ▶ Desde el centro de la tierra se llevan las direcciones a la superficie de la terrestre continuándolas hasta el cilindro, el cual posteriormente se desarrolla.
- ▶ Se esquematiza el cilindro envolvente en condición de secante de la Tierra en el que los parámetros del primero son menores para dar lugar a tener dos trazas ab y cd, las cuales son líneas de contacto en toda su longitud simétricamente al meridiano central (MC), llamadas elipses de contacto.
- ▶ La tierra se ha dividido en 60 zonas meridianas de 6° de longitud (bandas meridianas), para cada una se establece un meridiano central y así la zona del meridiano de Greenwich= 0° hasta 6° de longitud lo controla el Meridiano Central de 3°; para la República Mexicana se utilizan los siguientes meridianos centrales al oeste de Greenwich: 87°,93°,99°,105°,111° y 117°.
- ▶ El meridiano central se confunde con la red de cuadrícula en la abscisa 500,000. Tanto uno como la otra coinciden con el norte geográfico y dado el paralelismo de la red de retícula, mientras más alejamiento exista del meridiano central, mayor es la diferencia ente el norte geográfico y la red de cuadrícula. A esta diferencia se le denomina convergencia de meridianos.
- ▶ La proyección universal transversa de Mercator que conserva los ángulos está sometida a deformaciones que aumentan rápidamente hacia los lados al alejarse de la elipse de contacto, por esta razón se fijaron bandas meridianas cada 6° de longitud y se estableció la condición de secante para reducir de manera considerable ese efecto.

Fig. 3.2 Diagrama de la proyección UTM.

- ▶ Las direcciones que van del centro de la tierra “0” en la figura 3.2 a los puntos de referencia como P,Q,M y N intersectan al cilindro en p,q, m y n; al desarrollar el cilindro los puntos p,q,m,n etcétera, están en la proyección universal transversa Mercator.
- ▶ Se observa que al proyectarse una distancia de la superficie de la Tierra al cilindro se reduce o aumenta, dependiendo de su ubicación con respecto a las elipses de contacto, PQ se reduce a pq y MN aumenta a mn.
- ▶ Si se establece que los puntos A Y B son proyectados en el cilindro y que el punto A se desplaza hacia el punto B pasando por a y c se tiene: en la ubicación de a, la distancia proyectada es mayor que la efectiva sobre la superficie terrestre, pero al acercarse hacia “a” se va reduciendo hasta llegar a la elipse de contacto en donde la distancia proyectada y la efectiva son iguales: al salir de “a” y dirigirse hacia “c” va siendo cada vez menor hasta el meridiano central donde alcanza el valor mínimo, después aumenta simétrica y progresivamente hasta encontrar “c” donde la distancia proyectada y la efectiva vuelven a ser iguales.
- ▶ Se define un huso como las posiciones geográficas que ocupan todos los puntos comprendidos entre dos meridianos. Cada huso puede contener 3º, 6º u 8º. El Sistema UTM emplea Husos de 6º de Longitud.
- ▶ La proyección UTM genera husos comprendidos entre meridianos de 6º de Longitud, generándose en cada huso un meridiano central equidistante 3º de longitud de los extremos de cada huso. Los husos se generan a partir del meridiano = de Greenwich, 0º a 6º E y W, 6º a 12º E y W, 12 a 18º E y W.
- ▶ Esta red creada, (“grid”), se forma huso a huso, mediante el empleo de un cilindro distinto para generar cada uno de los husos, siendo cada uno de los cilindros empleados tangente al meridiano central de cada huso, cuya longitud es de 3º, o múltiplo de esta cantidad con 6º de separación.
- ▶ Esta situación del cilindro de proyección, tangente al meridiano central del huso proyectado, hace que únicamente una línea se considere como automecica*, la del meridiano central. Sobre esta línea, el módulo de deformación lineal K es la unidad (1), creciendo linealmente conforme se aumenta la distancia a este meridiano central.
- ▶ La relación entre las distancias reales y las proyectadas presenta un mínimo de 1 y un máximo de 1.01003.

*Es la línea en la que se conservan las distancias sin sufrir deformación (anamorfosis lineal) en una determinada proyección cartográfica.

La relación de proporcionalidad que guardan el elipsoide y el cilindro está dada para que el meridiano central (M.C.) tenga un factor de escala de 0.9996 y a 180,000 metros (a cada 3 grados) en la dirección Este y Oeste del Meridiano Central se encuentran los elipsoides de contacto donde el factor de escala es 1.0000.

Las condiciones generales para la definición analítica de la proyección UTM son:

- a Se trata de una aplicación conforme.
- b La transformada del meridiano central de cada banda meridiana en un segmento de recta donde inicialmente se conservan las distancias. Además, este segmento de recta es paralelo con el eje de las ordenadas a una distancia de 500,000 metros.
- c El Ecuador se transforma al plano en una línea recta que coincide con el eje de las abscisas.
- d Con el objeto de reducir a la mitad las deformaciones lineales que se producen a medida que nos alejamos del meridiano central de la zona, se establece un factor de escala K_0 que afecta a toda la proyección sin alterar las condiciones de conformidad ni la naturaleza del sistema.

¿PORQUÉ ES NECESARIA UNA PROYECCIÓN?

- Nosotros trabajamos sobre representaciones planas de la superficie terrestre.
- Las unidades lineales (metros) son más fáciles de usar que las angulares (latitud y longitud).
- Las unidades lineales son constantes en toda la proyección, las angulares no lo son.
- Las proyecciones planas en 2D son útiles para cartografía, topografía y muchas más aplicaciones.

Ventajas del Sistema UTM

- Conserva los ángulos
- El sistema UTM es un sistema comúnmente utilizado entre los 0º y los 84º de latitud norte y los 80º de latitud sur.
- Es un sistema que designa un punto o zona de manera concreta y fácil de localizar.
- Es un sistema empleado en todo el mundo, empleo universal, fundamentalmente para uso militar.

Desventajas del Sistema UTM

- No se emplea a partir de los 80º de latitud ya que produce una distorsión más acusada cuanto mayor es la distancia al ecuador, como ocurre en los polos, por ello se emplea, tanto en el hemisferio Norte como en el hemisferio Sur por estas latitudes.
- Para la cartografía de zonas existentes en los polos se emplea normalmente el sistema de coordenadas UPS (Universal Polar Stereographic).

Con el origen de coordenadas del sistema UTM y a causa de la proyección efectuada, hace que disminuya las distancias entre meridianos según se avanza en dirección Norte, como se puede ver en la siguiente imagen.

Fuente: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825231729.pdf

Husos UTM

Cada huso comprende un total de 6° de longitud, medidos desde el antemeridiano de Greenwich (180° Este), numerados en dirección este.

Cada uno de estos sesenta husos se encuentra dividido en 20 zonas. 10 situadas en el hemisferio Norte y 10 situadas en el hemisferio sur. Cada una de estas zonas se designa por una letra CDEFGHJKLM, corresponden a zonas situadas en el hemisferio sur y las notadas como NPQRSTUUVWX corresponden a zonas situadas en el hemisferio Norte.

Cada una de estas zonas se corresponden a 8° de LATITUD si está comprendido dentro de las zonas desde la letra CDEF...STUW, y para la zona B y X que comprenden 12° de LATITUD.

ZONAS UTM EN MÉXICO:

6 zonas UTM; Zona UTM11, Zona UTM12, Zona UTM13, Zona UTM14, Zona UTM15, Zona UTM16.

Fuente: <http://pibetina.blogspot.com/2012/09>

MERIDIANOS CENTRALES QUE APLICAN EN MÉXICO

Zona	Meridiano central	Rango
1	177°W	180°W-174°W
2	171°W	174°W-168°W
3	165°W	168°W-162°W
4	159°W	162°W-156°W
5	153°W	156°W-150°W
6	147°W	150°W-144°W
7	141°W	144°W-138°W
8	135°W	138°W-132°W
9	129°W	132°W-126°W
10	123°W	126°W-120°W
11	117°W	120°W-114°W
12	111°W	114°W-108°W
13	105°W	108°W-102°W
14	99°W	102°W-96°W
15	93°W	96°W-90°W
16	87°W	90°W-84°W

MÉXICO

El factor de escala en la dirección del paralelo y en la dirección del meridiano son iguales ($h = k$). Las líneas loxodrómicas se representan como líneas rectas sobre el plano.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA PROYECCIÓN UTM

- ▶ Proyección: Transversa de Mercator (tipo Gauss Kruger).
- ▶ Esferoide: (Clarke 27, GRS 80, WGS 84)
- ▶ Latitud de origen: 0° (el Ecuador)
- ▶ Unidades: metros
- ▶ Falso norte: 0.00000 metros (Norte)
- ▶ Falso este: 500,000 metros en el meridiano central.
- ▶ Factor de escala en el meridiano central: 0.999600
- ▶ Límite de latitud del sistema: No es aplicable.

Nominación de los elementos UTM

La nominación utilizada en los elementos que componen la proyección UTM se ilustran en la siguiente figura.

En el hemisferio Norte y al Este del Meridiano Central, está representado el punto "P". Invertiendo o haciendo girar el diagrama o ambas cosas a la vez, la figura puede representar la situación de un punto en cualquier hemisferio a uno u otro lado del Meridiano Central.

P= Punto considerado

F= Pie de la perpendicular de "P" al Meridiano Central

O= El origen

O Z= Meridiano Central

L P= Paralelo a la latitud de "P"

Z P= Meridiano de "P"

O L= K_0S , Arco de meridiano desde el Ecuador

L F= Ordenada de curvatura

O F= N=Y, Ordenada de cuadrícula

F P= E' =X'=Distancia paralela sobre la cuadrícula desde el Meridiano Central.

NC=Norte de cuadrícula

C: Convergencia de meridianos, o sea el ángulo en "P" formado por el Norte Verdadero y el Norte de cuadrícula

La relación de los elementos UTM con los geodésicos se considera como a continuación se expresa:

ϕ = Latitud

λ = Longitud

ϕ' = Latitud el pie de la perpendicular, trazada desde el punto considerado hasta el Meridiano Central

λ_0 = Longitud del origen en la proyección (Meridiano Central)

$\Delta \lambda$ = Diferencia de longitudes entre el punto considerado y el Meridiano Central

$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0$ = Cuando el punto considerado se encuentra al Este del Meridiano Central y al Este del Meridiano de Greenwich

$\Delta \lambda = \lambda - \lambda_0$ = Cuando el punto se encuentre al Oeste del Meridiano Central y al Oeste del Meridiano de Greenwich

$\Delta \lambda = \lambda_0 - \lambda$ = Cuando el punto este al Oeste del Meridiano Central y al Este del Meridiano de Greenwich

a= Semieje mayor del elipsoide de referencia.

b= Semieje menor del elipsoide de referencia.

f= (a-b)/a= Achatamiento o elipticidad.

$e^2 = (a^2 - b^2) / a^2$ = Primera excentricidad al cuadrado.

$e'^2 = (a^2 - b^2) / b^2$ = Segunda excentricidad al cuadrado.

$R_m = a(1 - e^2) / \sqrt{(1 - e^2 \sin^2 \phi)^2}$ = Radio de curvatura de un Meridiano.

$N = R_v = a(1 - e^2) / \sqrt{(1 - e^2 \sin^2 \phi)}$ = Radio de curvatura del primer vertical.

S= Distancia verdadera medida sobre un Meridiano del elipsoide, a partir del Ecuador hasta el punto en consideración.

K_0 = Factor de escala en el Meridiano Central; se considera una reducción arbitraria que se aplica a todas las longitudes geodésicas para disminuir la máxima distorsión de la proyección. Para la cuadrícula Universal Transversa de Mercator (CUTM). $K_0 = 0.9996$

K= Factor de escala sobre el punto considerado en la proyección.

F N= Falsa ordenada.

F E= Falsa abscisa.

E' = X' = Distancia sobre la cuadrícula a partir del Meridiano Central (siempre positiva).

E=X= Abscisa de cuadrícula= E'+500,000 cuando el punto está al Este del Meridiano Central, su valor es 500,000 - E' cuando el punto está al Oeste de dicho Meridiano.

N=Y= Ordenadas de cuadrícula.

t= Azimut plano, medido a partir del norte de cuadrícula.

T= Azimut geodésico proyectado, medido a partir del norte de cuadrícula.

α = Azimut geodésico.

C= Convergencia de meridianos, o sea= ángulo formado por el norte verdadero y el norte de cuadrícula.

PARÁMETROS DE TRANSFORMACIÓN (WGS84)

Semieje mayor (a) = 6 378 137 m

Semieje menor (b) = 6 356 752.3142 m

Achatamiento f: 1/298,257223563

Excentricidad (e) = 0.08181919

Primera excentricidad (e²) = 0.00669438

Radio de curvatura primer vertical (N) = 6,380519.1255

FÓRMULAS DE TRANSFORMACIÓN DE COORDENADAS GEODÉSICAS A COORDENADAS UTM

$$X := 500000 + 0.9996 \left(a_1 \cdot \Delta\lambda + a_3 \cdot \Delta\lambda^3 - a_5 \cdot \Delta\lambda^5 \right)$$

$$Y := 0.9996 \left(S - a_2 \cdot \Delta\lambda^2 + a_4 \cdot \Delta\lambda^4 - a_6 \cdot \Delta\lambda^6 \right)$$

$$a_1 := N \cdot \cos(\phi)$$

$$a_2 := \frac{1}{2} N \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi)$$

$$a_3 := \frac{1}{6} N \cdot \cos(\phi)^3 \cdot (1 - t^2 + n^2)$$

$$a_4 := \frac{1}{24} N \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\phi)^3 \cdot (5 - t^2 + 9n^2 + 4n^4)$$

$$a_5 := \frac{1}{120} N \cdot \cos(\phi)^5 \cdot (5 - 18 \cdot t^2 + t^4 + 14 \cdot n^2 - 58 \cdot n^2 \cdot t^2 - 64 \cdot n^4 \cdot t^2 + 13 \cdot n^4 + 4 \cdot n^6 + 24 \cdot n^6 \cdot t^2)$$

$$a_6 := \frac{1}{720} N \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\phi)^5 \cdot (61 - 58 \cdot t^2 + t^4 + 270 \cdot n^2 - 330 \cdot n^2 \cdot t^2 + 445 \cdot n^4 - 680 \cdot n^4 \cdot t^2 + 324 \cdot n^6 - 600 \cdot n^6 \cdot t^2 + 88 \cdot n^8 - 192 \cdot n^8 \cdot t^2)$$

$$e'^2 \cdot \cos(\phi)^2 \quad t := \tan(\phi) \quad n := \sqrt{(e'^2 \cdot \cos(\phi)^2)}$$

$$S := a \cdot (1 - e^2) \left(c_0 \cdot \phi - c_2 \frac{\sin(2 \cdot \phi)}{2} + c_4 \frac{\sin(4 \cdot \phi)}{4} - c_6 \frac{\sin(6 \cdot \phi)}{6} + c_8 \frac{\sin(8 \cdot \phi)}{8} \right)$$

Donde:

$$c_0 := 1 + \frac{3}{4} \cdot e^2 + \frac{45}{64} \cdot e^4 + \frac{175}{256} \cdot e^6 + \frac{11025}{16384} \cdot e^8$$

$$c_2 := \frac{3}{4} \cdot e^2 + \frac{15}{16} \cdot e^4 + \frac{525}{512} \cdot e^6 + \frac{2205}{2048} \cdot e^8$$

$$c_4 := \frac{15}{64} \cdot e^4 + \frac{105}{256} \cdot e^6 + \frac{2205}{4096} \cdot e^8$$

$$c_6 := \frac{35}{512} \cdot e^6 + \frac{315}{2048} \cdot e^8$$

$$c_8 := \frac{315}{16384} \cdot e^8$$

Para poder calcular $\Delta\lambda$ será necesario en principio determinar la banda o zona en la que se ubica el punto p cuya longitud λ_p es conocida, lo cual se calcula en el hemisferio W con la fórmula:

$$Z_{utm} := 30 + \text{Entero}\left(\frac{\lambda_p}{6}\right)$$

El meridiano central λ_0 de la banda o zona se fija en el hemisferio W de la siguiente forma:

$$\lambda_0 := 6 \cdot Z_{utm} - 183$$

Finalmente, para obtener $\Delta\lambda$

$$\Delta\lambda := \lambda_p - \lambda_0$$

Ejemplo: Calcular las coordenadas planas X,Y de la proyección UTM casa elipsoide para un punto de coordenadas Latitud Norte 19°30'30" , Longitud Oeste: 99°08'00". Considerando el elipsoide WGS84 cuyos parámetros son:

Cálculo de los parámetros:

$$e := \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{a^2}} = 0.081819191 \quad e^2 = 0.00669438 \quad \text{Primera excentricidad} \quad \text{¶}$$

$$e' := \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{b^2}} = 0.082094438 \quad e'^2 = 0.006739497 \quad \text{Segunda excentricidad} \quad \text{¶}$$

$$f := \frac{a - b}{a} = 0.003352811 \quad \frac{1}{f} = 298.257222933 \quad \text{Achatamiento} \quad \text{¶}$$

$$N := \frac{a}{\sqrt{1 - e^2 \cdot \sin(\phi)^2}} = 6380519.12549472 \text{ m} \quad \text{Radio de curvatura Normal} \quad \text{¶}$$

$$t := \tan(\phi) = 0.354282264$$

$$e'^2 \cdot \cos(\phi)^2 = 0.005987918$$

$$n := \sqrt{(e'^2 \cdot \cos(\phi)^2)} = 0.07738164 \quad n^2 = 0.006$$

CÁLCULO DE LA ZONA ¶

$$P := \text{round}\left(\frac{\lambda}{6^\circ} + 31\right) = 14$$

CÁLCULO DEL MERIDIANO CENTRAL ¶

$$\lambda_0 := P \cdot 6^\circ - 183^\circ = -99^\circ$$

$$\Delta\lambda := \lambda - \lambda_0 = -0.002327106 \text{ rad}$$

CÁLCULOS PREVIOS ¶

$$a_1 := N \cdot \cos(\phi) = 6014232.223 \text{ m}$$

$$a_2 := -\frac{1}{2} N \cdot \cos(\phi) \cdot \sin(\phi) = -1004208.2543 \text{ m}$$

$$a_3 := -\frac{1}{6} N \cdot \cos(\phi)^3 \cdot (1 - t^2 + n^2) = -784138.625 \text{ m}$$

$$a_4 := \frac{1}{24} N \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\phi)^3 \cdot (5 - t^2 + 9n^2 + 4n^4) = 366443.7437 \text{ m}$$

$$a_5 := \frac{1}{120} N \cdot \cos(\phi)^5 \cdot (5 - 18t^2 + t^4 + 14n^2 - 58n^2 \cdot t^2 - 64n^4 \cdot t^2 + 13n^4 + 4n^6 + 24n^6 \cdot t^2) = 110654.86291 \text{ m}$$

$$a_6 := -\frac{1}{720} N \cdot \sin(\phi) \cdot \cos(\phi)^5 \cdot (61 - 58t^2 + t^4 + 270n^2 - 330n^2 \cdot t^2 + 445n^4 - 680n^4 \cdot t^2 + 324n^6 - 600n^6 \cdot t^2 + 88n^8 - 192n^8 \cdot t^2) = -121368.9181 \text{ m}$$

$$c_0 := 1 + \frac{3}{4} \cdot e^2 + \frac{45}{64} \cdot e^4 + \frac{175}{256} \cdot e^6 + \frac{11025}{16384} \cdot e^8 = 1.0050525$$

$$c_2 := \frac{3}{4} \cdot e^2 + \frac{15}{16} \cdot e^4 + \frac{525}{512} \cdot e^6 + \frac{2205}{2048} \cdot e^8 = 0.00506311$$

$$c_4 := \frac{15}{64} \cdot e^4 + \frac{105}{256} \cdot e^6 + \frac{2205}{4096} \cdot e^8 = 0.00001063$$

$$c_6 := \frac{35}{512} \cdot e^6 + \frac{315}{2048} \cdot e^8 = 0.00000002$$

$$c_8 := \frac{315}{16384} \cdot e^8 = 3.86128679 \cdot 10^{-11}$$

$$S := a \cdot (1 - e^2) \left(c_0 \cdot \phi - c_2 \frac{\sin(2 \cdot \phi)}{2} + c_4 \frac{\sin(4 \cdot \phi)}{4} - c_6 \frac{\sin(6 \cdot \phi)}{6} + c_8 \frac{\sin(8 \cdot \phi)}{8} \right) = 2157938.1436 \text{ m}$$

SUSTITUYENDO EN LAS FORMULAS, SE TIENEN LOS SIGUIENTES RESULTADOS:¶

CÁLCULO DE LA COORDENADA ESTE (E)¶

$$X := 500000 \text{ m} + (a_1 \cdot \Delta\lambda - a_3 \cdot \Delta\lambda^3 + a_5 \cdot \Delta\lambda^5) \cdot 0.9996$$

$$X = 486009.8349 \text{ m}$$

CÁLCULO DE LA COORDENADA NORTE (N)¶

$$E := (S - a_2 \cdot \Delta\lambda^2 + a_4 \cdot \Delta\lambda^4 - a_6 \cdot \Delta\lambda^6)$$

$$E = 2157943.5819 \text{ m}$$

$$Y := E \cdot 0.9996 = 2157080.4044 \text{ m}$$

La forma correcta de interpretar un punto con coordenadas UTM

Coordenadas resultado de la transformación.

DATUM: WGS84

ELIPSOIDE: WGS84

HUSO: 14

ZONA: Q

Coordenada **Este**: 486,009.8344 m. (siempre deberán ser seis dígitos enteros).

Coordenada **Norte**: 2'157,080.4048 m. (siempre deberán ser siete dígitos enteros). La parte decimal nos indica que la resolución es menor a un metro; en este caso resolución es al diez-milímetro.

Conclusiones:

Para transformar las coordenadas geodésicas a sus correspondientes coordenadas UTM es tema de dos grandes ramas de las geociencias, geodesia y cartografía.

La Geodesia geométrica se preocupa, de la relación geométrica y física entre la superficie terrestre y el elipsoide de referencia; mientras que la cartografía tiene como fundamento la proyección de la superficie analítica de la Tierra, el elipsoide, con su representación cartográfica.

No es correcto localizar un punto únicamente por sus coordenadas X e Y, sin definir el HUSO en el que se encuentra, aun a pesar de que sepamos que las coordenadas están en México, ya que como hemos visto, México se encuentra localizado en 6 HUSOS distintos (11, 12, 13, 14, 15 y 16) y tres zonas (P, Q, R y S).

El valor de una coordenada UTM como tal, no corresponde a un punto determinado o a una situación geográfica discreta (como siempre tendemos a pensar), sino a un área cuadrada cuyo lado depende del grado de resolución de la coordenada.

Cualquier punto comprendido dentro de este cuadrado (a esa resolución en particular) tiene el mismo valor de coordenada UTM. El valor de referencia definido por la coordenada UTM no está localizado en el centro del cuadrado, sino en la esquina inferior izquierda de dicho cuadrado.

Cuanto mayor sea la resolución, es decir, el lado de los cuadrados (1 metro, 10 metros, por ejemplo), menor será el área representada.

Bibliografía:

CAIRE LOMELÍ, Jorge (2002), Cartografía Básica. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México ISBN 9683685293, 9789683685292

FERNÁNDEZ COPPEL, Ignacio A. (2001), El Datum. Área de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y fotogrametría. Universidad de Valladolid. Obtenido de <https://www.aristasur.com/sites/as/users/3/arch/datum-cartografia.pdf>

FERNÁNDEZ COPPEL, Ignacio A. (2001), Las Coordenadas Geográficas y la Proyección UTM. Universidad de Valladolid. Obtenido de <https://www.cartesia.org/data/apuntes/cartografia/cartografia-geograficas-utm-datum.pdf>

TOLEDO SALAIS, Jesús. (2000), Metodología empleada en la Autopista Ajusco-Topilejo-Chalco para ubicación de puntos de control Geodésico (tesis de licenciatura). Universidad Nacional Autónoma de México.

BARRERA TREJO, Fernando (2019), Cartografía Matemática, IPN, ISBN 9786070089053

BARRERA TREJO, Fernando (2020), Cálculos Geodésicos y Topográficos en la Proyección Universal Transversa de Mercator (UTM), IPN

EDIFICIOS SUSTENTABLES EN MÉXICO: CARACTERÍSTICAS Y CERTIFICACIONES

Cristina Elizabeth OVALLE ACOSTA¹¹

Leila VILLARREAL DAU¹²

Resumen:

La construcción de edificios, además de ser indispensable para el desarrollo de la sociedad, es también uno de los principales responsables de residuos, contaminación, transformación del entorno y uso inadecuado de recursos naturales. Cada uno de los edificios que habitamos implica una huella ecológica sobre el planeta. Su construcción, operación, hasta su eventual demolición, consumen gran cantidad de recursos y generan muchos residuos contaminantes. En la construcción de cada una de las edificaciones se deben considerar cada uno de los factores que tienen repercusión en el medio ambiente, así como las características del diseño formal y los procesos de construcción. En los últimos años se ha propuesto la construcción de Edificios Sustentables. Este tipo de edificaciones presenta características que integran elementos ambientales, económicos y sociales, y tienen como objetivo principal minimizar el consumo energético y material mediante la eficiencia de los procedimientos, sin dejar de lado el confort y las necesidades de quienes lo habiten. Este documento analiza las características de estos edificios, así como los impactos negativos de las construcciones hechas con un sistema constructivo tradicional. Se analizan algunas de las alternativas de edificación sustentable que se han implementado en México y el mundo, que son sujetas a evaluación y certificación por organismos especializados. Se presenta un caso de estudio en la ciudad de Culiacán, Rosales en el estado de Sinaloa. Estela Corporate Center es un edificio de uso Mixto, conformado por dos torres de 29 niveles, el cual está en proceso de obtener una Certificación LEED, convirtiéndolo en el primer edificio en Sinaloa con características sustentables.

Palabras clave: Edificios Sustentables, Construcción, Certificaciones, Certificación LEED, Medio Ambiente, Normatividad.

¹¹ Maestrante del Programa de Arquitectura y Urbanismo (UAS), Email: arqcovalle@gmail.com

¹² Profesor Titular en la Unidad Académica Arquitectura Mazatlán - Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Email: leilavillarreal@uas.edu.mx

SUSTAINABLE BUILDINGS IN MEXICO: CHARACTERISTICS AND CERTIFICATIONS

Cristina Elizabeth OVALLE ACOSTA¹³

Leila VILLARREAL DAU¹⁴

Abstract:

The construction of buildings, in addition to being essential for the development of society, is also one of the main responsible for waste, pollution, transformation of the environment and inappropriate use of natural resources. Each of the buildings we inhabit implies an ecological footprint on the planet. Its construction, operation, until its eventual demolition, consume a large amount of resources and generate a lot of polluting waste. In the construction of each of the buildings, each of the factors that have an impact on the environment must be considered, as well as the characteristics of the formal design and construction processes. In recent years the construction of Sustainable Buildings has been proposed. This type of building has characteristics that integrate environmental, economic and social elements, and its main objective is to minimize energy and material consumption through the efficiency of procedures, without neglecting the comfort and needs of those who inhabit it. This document analyzes the characteristics of these buildings, as well as the negative impacts of constructions made with a traditional construction system. Some of the green building alternatives that have been implemented in Mexico and the world, which are subject to evaluation and certification by specialized agencies, are analyzed. A case study is presented in the city of Culiacán, Rosales in the state of Sinaloa. Estela Corporate Center is a mixed-use building, made up of two 29-story towers, which is in the process of obtaining a LEED Certification, making it the first building in Sinaloa with sustainable characteristics.

Keywords: Sustainable Buildings, Construction, Certifications, LEED Certification, Environment, Regulations.

¹³ Master of the Architecture and Urbanism Program (AUS), Email: arqcovalle@gmail.com

¹⁴ Associate Professor at the Mazatlán Architecture Academic Unit - Autonomous University of Sinaloa (AUS), Email: leilavilla-rreal@uas.edu.mx

Introducción

La construcción de edificios se ha convertido en una actividad indispensable para el desarrollo de la sociedad, pues dentro de ellos es donde se desarrollan en gran medida cada una de las actividades de las personas, sin embargo, es también uno de los principales responsables de residuos, contaminación, transformación del entorno y uso inadecuado de recursos naturales (energía, agua, etc.). convirtiéndola como una de las principales fuentes de contaminación medioambiental a nivel mundial, por todos los efectos negativos en el medioambiente ya sea directa o indirectamente.

Cada uno de los edificios que habitamos produce una huella ecológica sobre el planeta. Su construcción, operación y, eventualmente, su demolición, consumen una gran cantidad de recursos y producen muchos residuos contaminantes en cada una de esas etapas.

En el proceso de construcción de cada una de las edificaciones de hoy en día no solo se deben considerar los problemas ambientales que trae consigo como uno de los efectos secundarios más importantes, sino también, se deben analizar otras variables las cuales están relacionadas principalmente con el proceso de diseño y el sistema constructivo que se utilice, al igual que la consideración de los costos y materiales que utilizan. Esto es de suma importancia pues repercute en la calidad de vida de las personas que habitan de manera permanente o temporal, en la vida útil de las edificaciones, al mismo tiempo que los costos de mantenimiento de cada una de ellas.

Todo esto ha despertado el interés de las diversas organizaciones a nivel mundial, para poder encontrar alternativas que ayuden a disminuir el impacto ambiental de las edificaciones. El presente documento tiene como objetivo principal dar a conocer la importancia de la edificación con características sustentables, ya que, se ha convertido en una tendencia mundial que poco a poco se ha ido tomando como una iniciativa que ayuda a contrarrestar el impacto ambiental. Debido a su importancia, en varios países del mundo se han desarrollado diversos métodos para medir la eficiencia de un edificio, lo que se conoce como Certificación Sustentable de Edificios. México no ha sido la excepción, pues se ha cobrado mucha importancia el buscar una certificación que acredite a un edificio como sustentable.

Este documento se desarrolla en cuatro partes; la primera parte habla sobre cuáles son los impactos negativos al medio ambiente por la construcción de edificaciones La segunda parte analiza las características generales de los Edificios Sustentables. En la tercera parte se habla sobre lo que son las Certificaciones Sustentables en la construcción de edificios y los diferentes tipos que existen en México, sus beneficios y los procesos para obtener dichas certificaciones. En la cuarta y última parte, se presenta un proyecto de oficinas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el cual busca una certificación para contar dentro de los edificios con características sustentables en México.

Impactos Negativos al Medio Ambiente como consecuencia de la

Construcción

Desde hace algunos años la construcción de edificaciones de todo tipo ha aumentado en todo el mundo, esto como consecuencia de diversos factores, entre los principales tenemos el crecimiento de la población y la consecuente expansión de las ciudades. México es uno de los países que ha experimentado los efectos mencionados anteriormente, por lo que, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector de Construcción en México (CEESCO) basándose en datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector presentó en 2019 un crecimiento de entre 2% y 2.5%. Lo que pronostica que este sector cada día vaya en aumento, lo cual trae consecuencias realmente negativas al Medio Ambiente, afectando también la calidad de vida de las personas que tienen una relación con el edificio en cada una de sus etapas.

La Iniciativa de Edificios Sostenibles y Clima del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que los edificios generan aproximadamente el 12% de las emisiones de CO₂ equivalente al país, dando con estos datos una predicción que para el año 2050 dichas emisiones se podrían multiplicar en un 6.7% si no se actúa para revertir estas acciones (UNEP SBCI, 2009).

Otros de los impactos al medio ambiente producto de la construcción están ligados al consumo de energía y agua, a los tipos de materiales empleados y a los residuos producto de cada una de las etapas de construcción. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA, 2008), reporta que en nuestro país las edificaciones son responsables de:

- 17% del consumo total de energía
- 5% del consumo total de agua
- 25% del consumo total de electricidad
- 20% de las emisiones de dióxido de carbono
- 20% de los desechos generados

Estos impactos negativos no solo se dan en la edificación aislada, sino también a nivel urbano, ya que, edificios y ciudad, conviven, se determinan mutuamente, y son afectados al mismo tiempo. Un ejemplo de este impacto es la eliminación de superficies naturales por materiales impermeables en la construcción de edificios e infraestructura, principalmente la destinada al transporte, lo que normalmente genera escurrimientos que arrastran contaminantes y sedimentos al agua superficial provocando inundaciones en las ciudades.

Edificaciones Sustentables en México

En los últimos años se ha hablado sobre la importancia que tiene el diseñar y construir edificaciones que causen bajo impacto hacia el ambiente. Se sabe que todo tipo de edificación tiene un efecto medioambiental desde sus inicios, cuando se erosiona el suelo donde va a ser sembrada, removiendo vegetación importante para el ecosistema, generando desechos que contaminan el medio ambiente. Como consecuencia, en los últimos años se han buscado alternativas para que el proceso de construcción de edificios, y estos mismos, tengan un mínimo impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de las personas que lo habitan temporal o permanentemente. Al buscar e intentar hacer el cambio de cómo se realizan las construcciones, se está ayudando a que las condiciones ambientales, sociales y económicas de las ciudades y ciudadanos mejoren. Por esto han surgido las prácticas relacionadas al término de la sustentabilidad dentro de esta rama, dando paso a lo que se conoce como Construcciones Sustentables.

Una Edificación o Construcción Sustentable, se puede definir como un proceso en el que los actores implicados, que van desde los propietarios hasta el equipo de construcción, integran todas las consideraciones funcionales, económicas, ambientales y de calidad de producir y en un momento determinado el renovar cada una de estas edificaciones y su entorno, convirtiéndolos en más atractivos, durables, funcionales, accesibles, confortables y saludables para vivir en ellos y utilizarlos.

Para la construcción de Edificaciones Sostenibles es importante desarrollar metodologías en donde se pueda medir y/o evaluar las prestaciones a nivel integral, en específico el proceso constructivo de los inmuebles y su ciclo de vida, esto para poder determinar si realmente una construcción de este tipo tiene sus ventajas sobre las “Edificaciones Comunes” y así poder tener estándares reales de costos y en su defecto de calidad del edificio y de su tiempo de vida a corto, mediano y largo plazo.

En México es común pensar que el llevar a cabo una edificación de manera sustentable es demasiado trabajo o demasiado costoso, sin embargo, existen muchas maneras de realizar una construcción amigable con el medio ambiente sin necesidad de llegar a los más altos estándares ecológicos que valoran las empresas certificadoras. Sin embargo, existen estrategias para que un edificio contribuya con la protección del medio ambiente. La práctica del diseño bioclimático, que toma en cuenta las condiciones climáticas de la región o país en que se está construyendo, y se enfoca, además, en el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles (sol, vegetación, lluvia, viento) para disminuir en lo posible el impacto ambiental generado por la construcción. Al igual que en la operación de los edificios, las estrategias sustentables se enfocan a reducir el consumo de energía (iluminación tipo led, jardín en azotea), la reutilización de aguas, y el tratamiento de los desechos.

En la actualidad, la práctica de construcción sustentable de edificios no está determinada por su aplicación a un género específico. Se construyen con prácticas sustentables desde casas

habitación hasta grandes complejos industriales, al mismo tiempo que, no es un impedimento la ubicación y las características climatológicas del sitio donde se construyen.

Certificaciones para Edificios Sustentables en México

La Construcción Sustentable busca reducir el impacto ambiental en todas las etapas de construcción y mejorar la calidad de vida de las personas que los habitan, la igual que, la calidad de las edificaciones.

Este tipo de edificios se han convertido en una tendencia mundial que poco a poco se ha ido tomando como una iniciativa que ayuda contra el impacto ambiental. Debido a esta importancia en varios países en el mundo se han desarrollado diversos métodos para medir la eficiencia de un edificio, lo que se conoce como certificación ambiental. México no ha sido la excepción. En pocos años ha cobrado mucha importancia el buscar una certificación que acredite a un edificio como sustentable.

Las certificaciones para Edificios Sustentables comprenden un conjunto de parámetros o requisitos que ayudan a evaluar, calificar y certificar el comportamiento ambiental de los edificios, apoyando en el diseño y construcción de los edificios los cuales se basan principalmente en el cuidado con el medio ambiente, de esta manera se cuida controlar que las edificaciones no impacten visualmente, ni destruyan el contexto con el que conviven. Buscan la implementación de diversas estrategias como la separación de aguas grises y negras, la captación de agua de lluvia, ahorro energético, por mencionar algunos ejemplos.

Estas certificaciones se dan por medio de organismos especializados independientes y autónomos. Algunas de ellas se apoyan en organizaciones gubernamentales para poder darse a conocer y generar mayor impacto en las ciudades. Es importante mencionar que cada país cuenta con organismos nacionales e internacionales para certificar los diferentes edificios. A la vez, estas organizaciones tienen diferentes niveles de certificación, por lo que para obtener una distinción no es necesario que la edificación cuente en su totalidad con estrategias amigables al medio ambiente

Algunos de los organismos que se encargan de las certificaciones en México son las siguientes: Certificación LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Certificación BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology).

Certificación VERDE. Valoración de Eficiencia de Referencia De Edificios.

Certificación DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen).

Es importante mencionar que, para obtener una certificación, no importa si las edificaciones son nuevas o ya están en uso. Estas últimas se pueden certificar cumpliendo los requisitos en los aspectos en que se soliciten, los cuales pueden ser: Sistema constructivo sustentable, Eficiencia del agua, Energía y atmósfera, Materiales y recursos, Calidad del ambiente interior, Innovación del diseño, Prioridad regional, entre otros. Cada uno de estos aspectos se califica

por medio de puntos dependiendo del nivel de certificación que se quiere obtener y el grado de implementación de cada una de las estrategias.

Es de destacar que los beneficios económicos consecuentes de una certificación no se dan en el corto plazo. De acuerdo con datos obtenidos por el Consejo Mundial para la Edificación Verde, WGBC (World Green Building Council), los edificios verdes ahorran un 40% en el consumo de agua y reducen hasta el 30% el uso de energía y la emisión de gases invernadero y disminuyen del 50 al 75% los desechos generados por construcción y demolición. Al mismo tiempo que se dice que la recuperación de la inversión a partir del tercer año se maximiza, con una tasa aproximada del 25% al 40%.

Al igual que existen las empresas certificadoras, las dependencias de Gobierno en México han creado diversas normas y leyes que hablan sobre la construcción de edificaciones con técnicas de sustentabilidad, sin necesidad de que estén avaladas por una certificación, ya que no son obligatorias para los desarrolladores, sino que son tomadas como prácticas opcionales.

Cuadro 01. Estudio FODA sobre Certificaciones para Edificios Sustentables. Fuente: Creación propia.

Caso de Estudio: “Estela Corporate Center”, Culiacán Rosales

Imagen 02. Ubicación del edificio Estela Corporate Center
Fuente: Mapa Google Maps. Creación propia.

El edificio denominado “Estela Corporate Center” es un proyecto de uso mixto que se ubica en la ciudad de Culiacán, Rosales, sobre el Blvd. Pedro Infante S/N, en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

El proyecto responde a la necesidad concreta de crear un espacio que integre Oficinas, Locales Comerciales, y Amenidades como Business Centre con Salas de Juntas, Auditorio, Terrazas, Gimnasio y Restaurantes. La idea principal fue diseñar dos torres de uso corporativo, buscando integrar espacios comerciales que no conflictúen las actividades

principales; es así, que, en la parte inferior del proyecto, se concentran en un solo volumen Lobby, estacionamientos, locales comerciales, núcleos de elevadores de las torres y transfer de estacionamiento. Los niveles de estacionamiento van desde los dos sótanos hasta el nivel ocho, contando con diez niveles de estacionamiento y un núcleo de cuatro elevadores (transfer) hacia el Lobby, que se encuentra en el nivel cero, con comunicación directa al Boulevard Pedro Infante, dando un total de 29 niveles en la Torre A y 27 niveles en la Torre B. El inmueble está diseñado para servir a más de 3,500 usuarios.

El edificio ayuda a definir el entorno en que se desplanta como una zona de gran crecimiento en la ciudad de Culiacán. El edificio busca contar con una certificación tipo LEED BD+C: Core & Shell v4, con un Nivel Plata, que requiere una puntuación entre de entre 50 y 59 puntos. Se espera que, el desarrollo de torres eficientes, sea el primero en su clase en el estado de Sinaloa.

*Imagen 01. Perspectiva edificio Estela Corporate Center
Fuente: GRUBSA.*

Certificación LEED

La Certificación LEED, por sus siglas en inglés (Leadership in Energy & Environmental Design) distingue proyectos inmobiliarios que han demostrado un compromiso con la sustentabilidad al cumplir los más altos estándares de desempeño en eficiencia energética y bajo impacto al

medio ambiente. LEED es un sistema de evaluación y certificación estandarizado, desarrollado por el Consejo de los Estados Unidos para la Edificación Verde (USGBC U.S. Green Building Council).

El sistema de evaluación de la Certificación LEED consta de un sistema de sumatoria de puntos, los cuales están conformados por Prerrequisitos (obligatorios y no otorgan puntos) y créditos (opcionales y son hasta 110 puntos disponibles), los primeros mencionados son obligatorios si el edificio no cumple con uno de estos la certificación se anula automáticamente. La sumatoria de los puntos permite obtener unos de los 4 principales niveles de certificación disponibles. Estela Corporate Center está buscando una certificación nivel Plata como se mencionó anteriormente.

Imagen 03. Niveles de certificación LEED.

Fuente: Logo LEED Certified <https://bioconstruccion.com.mx>. Edición propia.

El Edificio Estela Corporate Center, busca una Certificación LEED tipo BD+C: Core & Shell, la cual es un sistema de acreditación enfocado en las actividades de diseño y construcción para nuevos edificios. Se enfoca en la disminución de los impactos ambientales al sitio y la adecuada selección de materiales, además de reducir la contaminación provocada por los procesos de construcción. El sistema reconoce proyectos que satisfactoriamente protejan y potencialicen el medio ambiente, reduzcan el consumo de energía y mejoren la calidad de vida de los usuarios, como lo es asegurar el confort y bienestar de los ocupantes, y reducir costos de operación e impactos desmedidos al medio ambiente, resultando en un incremento en la valoración del edificio y retornos de inversión más próximos.

Dentro de la certificación existen familias, las cuales son las que se utilizan para la evaluación del edificio y cada una te genera un mínimo y un máximo de puntos. A continuación, se analizarán cada una de esas familias y sus características.

En el Cuadro 02 se explica cada una de las familias que componen la Certificación LEED BD+C: Core & Shell y cuál es el puntaje máximo que se puede obtener en cada categoría.

El Edificio Estela Corporate Center busca una certificación nivel Planta por lo cual su puntaje deberá ser entre 50 y 59, sin embargo, ha alcanzado un puntaje de 58 ganado con cada una de las estrategias implementadas en cada una de las familias:

Proceso Integrativo. (1 punto). Este punto se obtuvo gracias a la integración de todos los proyectos de ingenierías, las cuales cumplen con las especificaciones requeridas para el cumplimiento de cada una de las necesidades del edificio y con los demás requerimientos de la certificación.

Ubicación y Transporte. (15 puntos). El proyecto se encuentra en una zona de alta prioridad de desarrollo, al igual que no se encuentra en una zona de cultivo, ni se encuentran especies en peligro de extinción. Transporte público en la zona con una frecuencia de 493 viajes diarios y 246 en fin de semana (INEGI,2019). Equipamiento del estacionamiento con 26 Espacios para Cargadores de Vehículos Eléctricos, equivalente al 2% del número de cajones totales de estacionamiento (1,283 cajones), del cual el 5% de destinaran a vehículos de baja emisión, con un total de 65 de cajones. En este punto también tomo en cuenta la densidad y los diversos usos de la zona, es decir, que promueva áreas caminables y transporte eficiente, para esto se hizo un análisis de densidad y de contexto inmediato. Dentro de esta categoría se requiere de un estudio de contexto para poder corroborar que el proyecto se encuentre en un rango 800 metros caminables hacia servicios de Educación, Bancos, Tiendas de conveniencia, Entretenimiento, entre otros. Para poder determinar este punto se hizo un estudio de contexto con la distancia de cada uno de los establecimientos.

	<p>Eficiencia en el Uso del Agua 11 Puntos Trata de agua de manera integral, analizando el uso en interiores y exteriores, los usos especializados y la medición. Se enfoca en la "eficiencia primero" para la conservación del líquido.</p>		
<p>Ubicación y Transporte 16 Puntos Recompensa las decisiones sobre la ubicación del proyecto, fomentando el desarrollo compacto, el transporte alternativo y la conexión con servicios, como restaurantes y parques.</p>			
	<p>Materiales y Recursos 13 Puntos Se enfoca en minimizar la energía incorporada y otros impactos asociados con la extracción, procesamiento, transporte, mantenimiento y disposición de materiales de construcción.</p>		
<p>Calidad del Ambiente Interior 16 Puntos Recompensa las decisiones sobre la calidad del aire interior, el confort térmico y visual y la satisfacción de los ocupantes. Los edificios ecológicos protegen la salud y el confort de los ocupantes del edificio.</p>			

Prioridad Regional

4 Puntos

Estos créditos de prioridad regional alientan a los equipos de proyecto a centrarse en sus prioridades ambientales locales.

Cuadro 02. Familias de Certificación LEED

Fuente: Logo LEED Certified <https://bio-construccion.com.mx>, Tabla ceración propia

En el Cuadro 02 se explica cada una de las familias que componen la Certificación LEED BD+C: Core & Shell y cuál es el puntaje máximo que se puede obtener en cada categoría.

El Edificio Estela Corporate Center busca una certificación nivel Planta por lo cual su puntaje deberá ser entre 50 y 59, sin embargo, ha alcanzado un puntaje de 58 ganado con cada una de las estrategias implementadas en cada una de las familias:

Imagen 03. Radio Analizado. Fuente: inegi.org.mx/app/mapa/INV

Proceso Integrativo. (1 punto). Este punto se obtuvo gracias a la integración de todos los proyectos de ingenierías, las cuales cumplen con las especificaciones requeridas para el cumplimiento de cada una de las necesidades del edificio y con los demás requerimientos de la certificación.

Ubicación y Transporte. (15 puntos). El proyecto se encuentra en una zona de alta prioridad de desarrollo, al igual que no se encuentra en una zona de cultivo, ni se encuentran especies en peligro de extinción. Transporte público en la zona con una frecuencia de 493 viajes diarios y 246 en fin de semana (INEGI, 2019). Equipamiento del estacionamiento con 26 Espacios para Cargadores de

Vehículos Eléctricos, equivalente al 2% del número de cajones totales de estacionamiento (1,283 cajones), del cual el 5% de destinaran a vehículos de baja emisión, con un total de 65 de cajones. En este punto también tomo en cuenta la densidad y los diversos usos de la zona, es decir, que promueva áreas caminables y transporte eficiente, para esto se hizo un análisis de densidad y de contexto inmediato. Dentro de esta

Radio Analizado	400.00
Manzanas	28.00
Área (m ²)	494,163.95
Acres	113.66
Viviendas Totales	316.00
Densidad Total (units/acre)	2.78
Densidad Promedio (units/acre)	9.02

Tabla 01. Radio Analizado. Fuente: inegi.org.mx/app/mapa/INV

categoría se requiere de un estudio de contexto para poder corroborar que el proyecto se encuentre en un rango 800 metros caminables hacia servicios de Educación, Bancos, Tiendas de conveniencia, Entretenimiento, entre otros. Para poder determinar este punto se hizo un estudio de contexto con la distancia de cada uno de los establecimientos.

RADIO DE INFLUENCIA A 1.5 KM		
HOTELES		
SLEEP INN		1
PLAZAS		
PLAZA PALACIO		1
PLAZA FIESTA CULIACAN		2
CENTRO COMERCIAL CEIBA		3
PLAZA MALECON		4
ESCUELAS		
UNIVERSIDAD DEL GOLFO DE CALIFORNIA		1
TECNOLOGICO DE MONTERREY		2
COLEGIO INTEGRAL DEL SABER		3
COLEGIO GUADALAJARA A.C.		4
PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS		5
SECUNDARIA TECNICA 41		6
HOSPITALES		
CLINICA VITAL RF		1
SUPERMERCADOS		
LEY MILLENIUM		1
SUPERMERCADO BELTRAN		2
LEY PLAZA FIESTA		3
SORIANA HIPER ZAPATA		4

Imagen 04. Estudio de contexto/Radio de Influencia. Fuente: Google maps/Google Earth. Creación propia.

Sitios Sustentables. (7 puntos). Dentro de esta categoría se crea un Plan de Control de Erosión y Sedimentación, el cual se lleva en todo el proceso de la obra. El 30% de la superficie total del proyecto es área verde. Estudio lumínico del exterior del Edificio, para que no afecte la visibilidad de noche de las personas que frecuentan la zona, por lo que la luz exterior será de manera vertical utilizando el método BUG (Backlight-uplight-glare). Para combatir la Isla de calor, se tendrán techos verdes, al igual, que el 100% de los cajones de estacionamiento se encuentran tachados. El uso de impermeabilizantes será con una reflectancia solar (SRI) de 82, de color blanco. Se contará con una cisterna de 465 m3 para la captación del 98% del agua de lluvia al día en la ciudad de Culiacán.

Espacio	Área Requerida (m ²)	Área de proyecto (m ²)
Área total del sitio (incluyendo la huella del edificio)	6,563.48	
Espacio abierto requerido	1,960.94	2,855.73
Área vegetada requerida	490.24	511.90
Área exterior sin vegetación	1,470.70	2,343.83
Superficie total del edificio	112,282.33	FAR 17.10
Techos verdes	Si	

Tabla 02. Estudio de superficies para áreas verdes. Fuente: bioconstruccion.com.mx Creación propia.

Eficiencia en el Uso del Agua. (11 puntos). Paleta de vegetación nativa para poder implementar un sistema de riego por goteo. Uso de muebles sanitarios con eficiencia del 48%. Planta de Tratamiento de Agua.

Energía y Atmosfera. (7 puntos). Uso de materiales de nivel mínimo de eficiencia energética. Uso de medidores que proporcionan el total de energía del edificio. Manejo de refrigerantes ahorradores de energía. Diseño e implementación de la Norma ASHRAE 90 1 2010 en proyecto.

Materiales y Recursos. (3 puntos). Los materiales deberán representar el 25% del costo del proyecto. Los materiales deberán estar aprobados por USGBC, Certificados FSC, Contenido reciclado, certificado de responsabilidad del productor (EPR).

Calidad del Ambiente Interior. (4 puntos). Se implementará la Política de “No Fumar”, se podrá fumar a una distancia de 8m de cualquier abertura del edificio. Implementación del Sistema de Renovación del Aire. Uso de productos bajos de VOCs.

Innovación en el Diseño. (6 puntos). Implementación de Políticas de Operación y mantenimiento, De compras y Gestión de Residuos Continuos, De Mantenimiento y Renovación de Instalaciones, De Verde o Plan Integral de Control de Plagas, Green Building Education.

Prioridad Regional. (4 puntos). Gestión de Aguas Pluviales. Reducción de Uso de Agua al aire libre. Reducción de Uso de Agua en Interiores. Optimizar el Rendimiento Energético.

Conclusiones

En el presente, cada una de las personas que habita en el mundo tiene responsabilidad en la conformación de los espacios que habita, ya que la más mínima acción, aunque no sea percibida a simple vista, puede tener un efecto considerable en el medio ambiente que nos rodea. La edificación es una actividad que causa gran impacto al planeta. Para contribuir en la conservación de las condiciones ambientales para generaciones futuras, es necesario cambiar la forma de cómo se construye cada uno de los edificios por más pequeño que estos puedan ser. Se deben buscar herramientas y métodos para que la edificación siga procesos que contribuyan a preservar el medio natural, aprovechando y gestionando mejor los recursos naturales. La llamada Edificación Verde se centra en control del consumo de recursos, la reducción de las emisiones contaminantes y la minimización y correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del proceso constructivo.

La construcción de Edificaciones Sustentables se ha vuelto una tendencia mundial. Son llamadas así porque buscan cumplir con los principales aspectos del concepto de sustentabilidad que procura la interrelación armónica entre los elementos ambientales, sociales y económicos. En el modelo de edificación con características sustentables se busca disminuir el impacto al medio ambiente durante el proceso de construcción, su operación y su eventual demolición. Un ejemplo de edificación sustentable se puede observar en Sinaloa, con la construcción del edificio Estela Corporate Center en la ciudad de Culiacán, Rosales. El análisis de cada una de las estrategias implementadas en este edificio concluye que Estela no es un edificio 100%

sustentable, sin embargo, entra en la categoría pues aplica técnicas y soluciones para cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que para mejorar la calidad de vida del usuario. Si bien se puede concluir que con el manejo de algunas estrategias sustentables en la edificación los costos son mayores a los que una obra convencional puede tener en la etapa de construcción. El ahorro es factible en la operación del inmueble por el bajo consumo de energía y agua.

Bibliografía

(CEC), C. p. (2008). Edificación Sustentable en América del Norte Informe del Secretariado al Consejo conforme al Art. 13 del Acuerdo de cooperación Ambiental de América del Norte. Quebec, Canadá: CEC.

BEA. (2019). Bioconstrucción. Obtenido de <https://bioconstruccion.com.mx/certificacion-leed/>

Fermín, S. A. (2014). Obras. Obtenido de <https://obrasweb.mx/construccion/2014/08/28/11-normas-y-certificaciones-de-edificacion-sustentable-en-mexico>

GÁLVEZ, D. M. (01 de diciembre de 2011). EDIFICACIÓN SUSTENTABLE EN MÉXICO: RETOS Y OPORTUNIDADES. México, DF.

Ibargüengoitia, D. (s.f.). SUMe, Sustentabilidad para México. Ciudad de México: CMIC.

M., L. A. (2013). Norma Mexicana - NMX-AA164-SCFI-2013. México: Secretaria de Comercio.

Rodríguez, I. O. (2010). Desarrollo Sustentable y economía Verde. México: dirección General de investigación en política y economía Ambiental.

SEMARNAT. (2019). Gobierno de México. Obtenido de <https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/edificacion-sustentable>

GRUBSA. (2019). *Estela Corporate Center*. Culiacan, Rosales, Sinaloa.

CONSTRUMÁTICA, Impactos ambientales en el Sector de la Construcción, obtenido de <https://www.construmatica.com/>

INEGI. (2010). *Instituto Nacional de Estadística y Geografía*. Obtenido <https://www.inegi.org.mx/default.html>